

Körperkultur Science

DIRECTORIO

Dra. María Lilia Cedillo Ramírez
RECTORA

Dr. José Jaime Vázquez López
VICERRECTOR DE DOCENCIA

Dra. Silvia Armenta Zepeda
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

Dr. José Antonio Rivera Tapia
EDITOR RESPONSABLE

Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del Pont
SOPORTE TECNICO-DIGITAL

COMITÉ INTERNO

Dr. Aaron Donado Eugenio
Dra. Claudia Magaly Espinosa Méndez
Dr. Daniel Castillo Díaz
Mtro. Edgar León José
Dra. Elizabeth Suarez Castillo
Dr. Enrique Ricardo Pablo Buendia Lozada
Dra. Esther Romero Flores
Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del Pont
M.C. Felipe Enrique González Roldán
M.C. José Miguel Peña Espinoza
Dr. Libni Morales Lorenzana
Dra. Nayelli Salamanca Méndez
Dra. Tania Ordaz Rodríguez

COMITÉ EXTERNO NACIONAL

Mtro. Anthony Gabriel Alonso García (UDG)
Dr. Julio Alejandro Gómez Figueroa (UV)
Dr. Martin Francisco González Villalobos
(UDG)
Dra. Rossana Tamara Medina Valencia (UCOL)
Dra. Ciria Salazar C (UCOL)
Dra. Carmen Peña Vargas (UCOL)
Dra. Adriana Andrade Sánchez (UCOL)
Dra. Isela Guadalupe Ramos Carranza (UCOL)

COMITÉ EXTERNO INTERNACIONAL

Dra. Débora Paola Di Domizio
(Universidad Nacional de la Plata, Argentina)

DISEÑO EDITORIAL Y FORMACIÓN

Mtro. José Daniel Arenas Balderas
Mtro. Sebastián Eduardo Condado Picazo

CORRECCIÓN DE LENGUA INGLESA

Lic. Alberto Saenz Ponce de León

Contenido

Editorial

Dra. Lilia Cedillo Ramírez

PDF

Artículo original

Control de la intensidad mediante un algoritmo de frecuencia cardiaca para ejercicios que requieren cambios de velocidad

Luis Angel Muñoz Ortiz, Fernando Tlahuetl Maya

PDF

Artículo original

Análisis biomecánico del golpeo de balón utilizando como método de evaluación el test de control técnico

Karen Sarai Tapia Conde, Alexis Zamora Rosas, Marco Antonio García Campos

PDF

Artículo original

Inteligencia artificial para clasificar la frecuencia cardiaca en la cultura física

Enrique R.P. Buendia-Lozada, Esther Romero Flores, Berenice María de Jesús Pérez, Rebollar

PDF

Artículo original

Dame un motivo para ejercitar mi cuerpo sin necesariamente ser un deportista de alto rendimiento

Kelly Ghisleine Milán Corsino

PDF

Artículo original

Actividad física y uso de tecnologías durante la pandemia del COVID-19 en estudiantes del área de la salud

María Camila Caicedo Reina, José Manuel Leyva Rosas, Andrés Manuel Vargas Beltrán, Claudia Magaly Espinosa Méndez

PDF

Artículo original

Estudio de la importancia y uso de materiales pedagógicos en el área de la educación física, entrenamiento deportivo, deporte adaptado o activación física a partir de desechos aprovechables

Tania Ordaz Rodríguez, Elizabeth Suárez Castillo

PDF

Artículo de revisión

Capacidades coordinativas en niños de 6 años que viven en zona rural y urbana

Itzel Barban Tapia, Esmeralda Isabel Cebada Conde, Luis Carlos Vargas

PDF

Divulgación de la cultura física y deporte

Nueva cultura deportiva BUAP

Karla Paulina Galaviz-Torres

PDF

CINTILLO LEGAL

Körperkultur Science Año 1, No. 1, enero - junio de 2023, es una difusión periódica semestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur No. 104, Col. Centro, C.P. 72000, difundida a través de la facultad de Cultura Física de la BUAP, con domicilio en el edificio FCF3, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., C.P. 72570, Tel. 01 22 22 29 55 00 Ext. 7119, <https://korperkulturscience.buap.mx/>
Editor responsable Dr. José Antonio Rivera Tapia, jose.riverat@correo.buap.mx. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo 04-2022-103111263200-203, ISSN (En trámite), ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Facultad de Cultura Física de la BUAP, Dr. José Antonio Rivera Tapia, fecha de la última modificación diciembre de 2022.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la difusión.

Editorial

La Revista Digital de Divulgación Científica *Körperkultur Science* surge gracias al interés de la comunidad académica de la Facultad de Cultura Física por difundir los avances en materia de investigación científica en el ámbito deportivo, así como poner al alcance de docentes, investigadores, alumnos, deportistas, entrenadores y público en general una serie de conocimientos que seguramente serán de gran utilidad para el desempeño de las diversas actividades físicas que realizan. La realización de actividad física juega un papel fundamental para la preservación de la salud, para prevenir la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, metabólicas o cardiovasculares. Esta pandemia de COVID-19 también nos ha mostrado cómo las personas que practican alguna actividad física tuvieron en su mayoría un mejor pronóstico de la enfermedad y su recuperación fue más rápida. Los beneficios de la práctica regular de algún deporte también están de manifiesto en la salud mental y en la prevención de las conductas de riesgo en las personas de cualquier edad. Esta revista contribuirá a la divulgación de las investigaciones en materia de la cultura física y seguramente motivará a más investigadores a realizar aportes en esta materia. Existen alrededor de 123 revistas en materia deportiva, indexadas, con factor de impacto que se publican de manera regular y de ellos solamente 8 son de países de habla hispana, por lo que esta revista será una buena opción para la divulgación científica en el área de la actividad física.

En hora buena para todos los que han trabajado arduamente para que esta revista sea una realidad y mucho éxito para la Revista *Körperkultur Science*.

Dra. María Lilia Cedillo Ramírez
Rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Körperkultur Science

Control de la intensidad mediante un algoritmo de frecuencia cardiaca para ejercicios que requieren cambios de velocidad

Luis Angel Muñoz Ortiz^{1*}, Fernando Tlahueta Maya¹

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: lo717707@gmail.com

Resumen

El ejercicio físico ha tenido importancia conforme ha ido transcurriendo el tiempo, ya que cada vez existen maneras más eficaces de llevar un control sobre los parámetros que presentan diferentes deportistas. Sin embargo, no todas las poblaciones tienen a su alcance los materiales necesarios para poder saber si están progresando o cuáles pueden llegar a ser sus límites. Al igual que la incertidumbre de los algoritmos que ya existen, pero carecen de investigación para comprobar su funcionalidad, de tal manera se plantea una propuesta diferente y que se aproxime más a la realidad, así como también sea accesible a entrenadores y puedan utilizar este tipo de investigación hacia el beneficio de potenciar las capacidades y cuidar en lo mejor posible al deportista.

Palabras clave: Frecuencia cardiaca, algoritmo, intensidad, velocidad, resistencia esfuerzo.

Abstract

Intensity control through a heart rate algorithm for exercise that require speed changes.

Physical exercise has been very important as time has gone by, since there are more and more effective ways to keep track of the parameters that different athletes present. However, not all populations have at their disposal the necessary materials to be able to know if they are progressing or what their limits may be. As well as the uncertainty of the algorithms that already exist, but lack research to verify their functionality, in such a way a different proposal is proposed and one that is closer to reality, as well as being accessible to coaches and they can use this type of research towards the benefit of enhancing

capacities and taking care of the athlete in the best possible way.

Key words: Heart rate, algorithm, intensity, speed, resistance effort.

Introducción

Existe un gran interés por controlar la carga de entrenamiento en los deportistas con el objetivo de monitorizar su adaptación, tanto positiva como negativa (1). Distinguiéndose en la literatura, dos tipos de cargas de entrenamiento, por una parte, la carga administrada o carga de entrenamiento externa, y por otra, la forma en la que cada sujeto asimila esa carga administrada y responde a ella, que es lo que se conoce como carga de entrenamiento interna, ya que uno de los factores que determina la eficacia de un programa de entrenamiento físico es la regulación de su intensidad (2).

El presente proyecto nace por la incertidumbre de los algoritmos que ya existen, pero que llegan a ser muy subjetivos a la hora de encontrar resultados u aproximaciones hacia la intensidad de una persona que se mide a través de la frecuencia cardiaca, ya que la frecuencia cardíaca ha sido tradicionalmente utilizada para regular la intensidad del ejercicio, sin embargo, presenta limitaciones para su cuantificación sin un monitor cardiaco. Para el caso de la presente investigación los principales ejercicios a tratar serán los que involucren “cambios de ritmo” o “cambios de velocidad” para analizar las variaciones que tiene la frecuencia en el individuo (3).

Los cambios de ritmo son juegos de velocidad que se introducen en las rutinas de entrenamiento por sus importantes beneficios. El corredor consigue con este tipo de entrenamientos mejorar considerablemente su potencia aeróbica. Ya que, al combinar diferente ritmo de frecuencias, intensidades y distancias, estimulan al máximo su capacidad de absorción de oxígeno, es decir, ayudan a ganar velocidad en carrera (4).

La frecuencia cardíaca ha sido validada y ampliamente utilizada para evaluar y prescribir la intensidad. Este parámetro presenta una estrecha relación con el volumen de oxígeno máximo (VO_2 max), es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado principalmente cuando éste se desarrolla a intensidades moderadas (5). Para precisar un poco más en la intensidad, hay varios métodos que utilizan las pulsaciones y que ahora se han popularizado con el uso de las pulseras, relojes y aplicaciones de ejercicio (6).

La capacidad para cambiar de dirección es considerada fundamental, para el éxito en deportes de equipo y de raqueta. Los jugadores deben acelerar, desacelerar y cambiar de dirección dentro del juego, ya sea en respuesta a los movimientos de los jugadores contrarios, o de sus propios compañeros, sin embargo, los factores predictores del rendimiento, en las carreras con cambios de dirección no están claros, a pesar de que existen estudios de carácter científico relacionados con el tema (7). La agilidad es considerada una capacidad física compleja y se puede definir como la capacidad de cambiar rápidamente de dirección. Estudios recientes informan que la agilidad está influenciada por la fuerza explosiva, el equilibrio, la coordinación muscular y la flexibilidad (8).

Se plantea una iniciativa para proponer un algoritmo nuevo buscando que exista mayor aproximación para determinar la frecuencia cardíaca sin la necesidad de un aparato. Se presentan diferentes investigaciones que llevan una relación con lo que se quiere obtener, se recopilan los datos y características que han sido obtenidos como resultados desarrollados en los correspondientes estudios, y que permiten poder hacer análisis de lo que han ido haciendo y como se podría tomar un camino diferente para proyectar diferentes resultados (9).

El concepto de umbral anaeróbico está siendo utilizado en los últimos cincuenta años tanto en el contexto clínico como deportivo, donde es considerado un importante indicador del rendimiento en resistencia cardiorrespiratoria (9).

Una de las formas de determinación es a través del análisis de las concentraciones de lactato sanguíneo, mediante el máximo estado estable de lactato, intensidad de ejercicio asociada con la potencia crítica y considerada por los fisiólogos de ciencias del deporte (10).

Todas las actividades para este proyecto de cultura física tienen ciertos principios establecidos ya que al hacer un estudio con personas deberá haber ética profesional, de tal forma, que los participantes entiendan el estar dispuestos a someterse por voluntad propia a esta investigación y por parte de los investigadores de igual manera se cuidará a la persona y en caso de observar algún caso negativo se le retirará de la investigación (11).

Además, se pretende que la práctica de actividad física y deporte sea mayormente controlada por las personas que tanto realizan los ejercicios como también de quien los propone y pueda haber mayor seguridad de lo que se está haciendo beneficiando al entrenado (12) y procure las situaciones adversas que puedan suceder ya que es un ámbito muy amplio y los riesgos de alguna forma van a existir pero que mejor manera que llevar un sistema que fortalezca el hecho de que sean mayores los resultados positivos que negativos y se amplie el campo de estudio que requiere el deporte (13). El objetivo del presente trabajo es proponer un algoritmo que permita estimar la frecuencia cardíaca máxima en una sesión de entrenamiento.

Materiales y métodos

La presente propuesta de investigación se realizó con datos simulados para la obtención del algoritmo que se tiene planteado desarrollar. La muestra total es de 70 jugadores de fútbol o baloncesto con edades comprendidas entre los 17 y 26 años. Los criterios de inclusión son: a) ser jugador de fútbol o baloncesto con una experiencia mínima de 3 años, b) participar en un mínimo de 6 horas de práctica deportiva (entrenamientos técnico-tácticos + físicos + partidos), c) no tener ningún tipo de lesión ni haber estado lesionado en los últimos 3 meses, d) no presentar algún tipo de enfermedad cardiovascular.

Las pruebas de condición física deberán ser realizadas con, al menos 48 horas de recuperación o sin la realización de ejercicio extenuante. Las pruebas con las que se determinan los diferentes valores son velocidad con cambios de dirección en las cuales hay variantes al momento de la aceleración y desaceleración y velocidad lineal en diferentes distancias en donde se busca mantener la mayor intensidad de una manera constante, no rebasando más de 60 metros al igual que con el factor de un ejercicio con intervalos no debe mantener la fase de

esfuerzo individual durante más de 1 minuto, pues de otro modo se perdería la acción especial del estímulo sobre el corazón. Para la obtención de estos resultados se utilizan células fotoeléctricas que son dispositivos conectados a un sistema de cronometraje y software para obtener tiempos parciales.

Finalmente, con la obtención de la velocidad máxima del participante se realiza una prueba en una banda sin fin la cual se programa a las velocidades máximas del participante y así realizar un análisis de resistencia al esfuerzo físico máximo en su mayor velocidad y poder obtener al finalizar las frecuencias cardíacas más altas que se presenten en esta última prueba.

Los objetivos para determinar mediante estos test son: determinación de la velocidad máxima en distancias de 40, 50 y 60 metros, y después poder obtener un promedio de la velocidad que presentaron.

Posteriormente (en una banda sin fin configurar la velocidad máxima que presento el participante y se mantuvo durante 45 segundos realizando dicho esfuerzo a la velocidad) una vez terminando la prueba en la banda sin fin se valora la frecuencia cardíaca y poder obtener un promedio de las 3 frecuencias más altas que haya alcanzado mientras realizaba dicha prueba.

Para calcular la frecuencia cardíaca durante esfuerzo, se utilizó un monitor de frecuencia cardíaca o pulsómetro, dicho aparato puede secuenciar los tiempos de registro cada segundo y de esta manera extrapolar los resultados al software pulsómetro y establecer una representación gráfica de los resultados establecidos.

Finalizadas las pruebas, y en base a los datos se buscó realizar una validación matemática que permita obtener el algoritmo para la estimación de la frecuencia cardíaca máxima en una sesión de entrenamiento.

Análisis estadístico

Para los cálculos que se realizaron se utilizó el programa Excel 2016. Pasando a un análisis de datos bivariados, que permite crear un modelo matemático que representa un comportamiento de dos variables. En el caso de la investigación fue la frecuencia cardíaca y la velocidad que presentaron en las pruebas que se determinaron en los métodos. Estos pares se pueden dibujar en un sistema coordenado el cual sería el diagrama de dispersión.

Covarianza, es una técnica estadística que busca comparar los resultados obtenidos en diferentes grupos de una variable cuantitativa, pero corrigiendo las posibles

diferencias existentes entre los grupos en otras variables que pudieran afectar también al resultado.

$$\frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{n}$$

Análisis de regresión, la curva de regresión es aquella a la cual tienden a aproximarse los puntos del diagrama de dispersión, para el caso de la investigación la regresión exponencial es la que más se aproxima para el uso de las variables y en la cual se utiliza para determinar la variante “y”.

$$y = e^a e^{bx} \quad b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \quad \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Resultados

Se muestra la edad de los participantes para dicha investigación (Tabla 1) y los resultados obtenidos después de la realización de las pruebas propuestas para la obtención del algoritmo. Así como también hay un apartado de toma de frecuencia cardíaca en reposo haciendo un análisis de como es que se da una alteración al someterse a una prueba de intensidad que busca llegar a la frecuencia máxima (Tabla 2).

Discusión

La frecuencia cardíaca de una persona se puede tomar de manera directa a través de algún tipo de dispositivo predeterminado para esta situación de manera indirecta a través de alguna fórmula o ecuación. A nivel mundial la fórmula más conocida es la de 220-edad de la persona y con esto obtener la frecuencia cardíaca máxima sin embargo se desconoce autoría y procedencia de dicha fórmula (20), por lo cual es poco confiable considerar como método principal el antes mencionado, de tal forma se destaca la pertinencia de la ecuación que se presenta en esta investigación, la cual después de realizar diferentes pruebas muy similares a las que se harían en una toma directa de frecuencia cardíaca máxima y que en los datos simulados presentaron situaciones positivas sería recomendable considerar esta opción. Se destaca también que al estudiar la variable de la edad se pudo analizar que puede existir una persona más longeva que otra y aun así puede alcanzar una frecuencia cardíaca más elevada

Tabla 1. Promedios de las velocidades máximas y frecuencias cardíacas.

Edad	Velocidad máxima 50 metros, promedio en carrera recta y carrera en cambios de ritmo (km/h)	Frecuencia cardíaca en reposo	Frecuencia cardíaca más alta
17	17.49	61	171
18	17.79	60	172
19	18.78	61	174
20	20.63	60	176
21	21.81	60	177
22	21.37	61	180
23	22.41	60	180
24	22.63	61	184
25	22.89	59	183
26	23.13	60	184

Tabla 2. Resultados del proceso de análisis de datos bivariados y un aproximado a la frecuencia máxima.

Covarianza	7.613681633
Error regresión exponencial	0.228569588
B	0.008989493
A	4.991698761
E	2.718281828
Ea	147.1862454
Ebx	
Formula del algoritmo	<p>El resultado dependerá de la variante “x” en este caso será la velocidad que presente el participante</p> $y = e^a e^{bx}$

y así comprobar que la fórmula de 220-edad es limitada para la descripción a la solución de diferentes entrenadores que no tienen a su alcance los aparatos necesarios para obtener de manera directa este número con el cual puedan realizar con mayor eficacia sus planificaciones (21).

Conclusión

Como resultado de la investigación estadística presentada y el análisis de los distintos datos de información conseguidos, se puede concluir lo siguiente, claro que puede haber una manera diferente de medir la intensidad y lograr hacerlo de manera más adecuada ya que existió una alta relación entre las variables con las que se decidió trabajar. El presente trabajo es una propuesta ya que los datos fueron simulados y se recomienda aplicarlo y compararlo en casos reales con poblaciones diversas, ya que hay que recordar que cada organismo es diferente.

Si dichas pruebas se llevan al campo como se estableció en la investigación, se podría demostrar si es funcional o en qué aspectos se podrían corregir ciertas situaciones que permitan construir un algoritmo que ayude a diferentes participantes poder medir su intensidad dentro de sus

sesiones de entrenamiento, planteándose diseñar un algoritmo nuevo que permita calcular o medir la frecuencia cardíaca con mayor precisión.

Referencias

1. Wang F, Wang C, He F. Simulation of recognition method of damaged parts of high-intensity sports injury images. *Rev. Bras Med Esporte.* 2021; 27: 504-508.
2. Vianna JM, Guimarães MP, Souza, HLR, Silva GP, Domínguez R, Silva SF, Novaes JS, Reis VM. Predicción del umbral anaeróbico en el ejercicio prensa de piernas a 45 grados *Rev. Int. Med. Cienc. Act. Fís. Deporte* 2019; 21: 81.
3. Hernández D, Pacheco N, Poblete I, Torres H, Rodríguez I. Evaluación del talk test como método para estimar la intensidad del ejercicio en niños sanos. *Rev Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación* 2020; 37(5): 302-308.

4. Hernández YH, García JM. Efectos de un entrenamiento específico de potencia aplicado a futbolistas juveniles para la mejora de la velocidad con cambios de dirección. *Rev European Journal of Human Movement* 2013; 31: 17-36.
5. Nieto JC, Ruso AJ, Pardos ME, Naranjo OJ. La variabilidad de la frecuencia cardiaca en el control del entrenamiento en un corredor de Iron man. *Estudio de caso Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación* 2020; 37: 339-343.
6. Castañer M, Saüch G, Camerino O, Sánchez AP, Anguera TM. Percepción de la intensidad al esfuerzo: Un estudio multi-metodológico en actividad física. *Cuadernos de Psicología del Deporte* 2015; 15(1): 83-88
7. Joya MAT, Cely VCJ. Efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva en futbolistas de 16 años. *Programa Ciencias del Deporte. Universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.CA.* 2019.
8. González SA. Estimación del ritmo cardíaco mediante análisis de secuencias de vídeo. *Dep. Teoría de la señal y comunicaciones escuela técnica superior de ingeniería universidad de Sevilla.* 2019.
9. Cristancho CH, Otalora LJE, Callejas CM. Sistema experto para determinar la frecuencia cardiaca máxima en deportistas con factores de riesgo. *Revista Ingeniería Biomédica* 2016.
10. Carballo ERR, Téllez DZ, García HLR, Massip NJ. Adherencia al ejercicio físico de los pacientes incorporados al Programa de prevención y rehabilitación cardiaca *Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación* 2015;7(1):25-41.
11. Briones AEM, Ejercicios físicos en la prevención de hipertensión arterial. *MEDISAN* 2016; 20(1): 35-41.
12. Gonzales KA, Lara VJA, Pineda GAD, Lastra SVJ, Villeda SM, Leyva VEA, Arteaga MJR. Correlación del volumen de entrenamiento en met-min/ semana con el porcentaje de ganancia de VO₂ p- carga en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de expulsión reducida, sometidos a un programa de rehabilitación cardiaca.
13. Gonzalo SO. La velocidad en el cambio de dirección en los deportes de equipo evaluación, especificidad y entrenamiento, *Universidad de Zaragoza, España* 2015.
14. Parra RND. Respuesta cardíaca en jugadores de fútbol de tercera división durante partidos oficiales y entrenamientos, *Universidad de Murcia* 2015.
15. Buendía LERP, Aguilar ERI, Flores CB, López de la RLE, Caballero GM. Maldonado ME, Flores FA, Reyes GG. *Matemática aplicada estadística descriptiva e inferencial. Dirección Fomento Editorial,* 2015. Pp. 68-96, 2016.
16. Pino JO, Carmona IM. Revisión sobre los sistemas tecnológicos empleados en detectar y registrar la frecuencia cardiaca en deporte. *Revista de Ciencias del Deporte* 2013; 9(2): 91-104.
17. Sánchez JM, Parrado ER, Capdevila LO. Variabilidad de la frecuencia cardíaca y perfiles psicofisiológicos en deportes de equipo de alto rendimiento. *Revista de Psicología del Deporte* 2013; 22(2): 345-352.
18. Motta AD, Angelino AA. Aporte de la frecuencia cardíaca en futbolistas durante el período de competencia *Revista Argentina de Cardiología* 2009; 77(1): 27-32.
19. Delgado MF, Marins JCB. Empleo de ecuaciones para predecir la frecuencia cardiaca máxima en carrera para jóvenes deportistas. *Archivos de Medicina del Deporte* 2007; 24(118): 112-120.
20. Marins JCB, Ottoline NMM, Delgado MF. Aplicaciones de la frecuencia cardiaca máxima en la evaluación y prescripción de ejercicio. *Archivos de Medicina del Deporte* 2010; 45(168): 251-258.
21. Pereira RJE, Boada ML, Niño RIV, Cañizares PAY, Quintero GJC. Frecuencia cardiaca máxima mediante 220 menos edad versus prueba de esfuerzo con protocolo de Bruce. *Movimiento Científico* 2011; 11(1): 15-22.

Como citar este artículo:

Muñoz OLA, Tlahueta MF. Control de la intensidad mediante un algoritmo de frecuencia cardiaca para ejercicios que requieren cambios de velocidad. *Körperkultur Science* 2023; 1(1): 1-6.

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2022

Aceptado: agosto 2022

Análisis biomecánico del golpeo de balón utilizando como método de evaluación el test de control técnico

Karen Sarai Tapia Conde^{1}, Alexis Zamora Rosas¹, Marco Antonio García Campos¹*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: saraitapia372@gmail.com

Resumen

La presente investigación presenta el análisis biomecánico de la técnica implementada para la enseñanza del fundamento técnico de golpeo de balón, en la disciplina deportiva de fútbol soccer, con una muestra de 25 niños de edades de 10-11 años. Dicho proceso se comienza con la evaluación (A), para después iniciar la enseñanza del fundamento propuesto, y concluyendo el proceso de evaluación (B), realizando la comparación de ambas etapas. Aplicando la primera prueba del test de control técnico se observaron los errores en la ejecución del golpeo del balón, y a partir de la evaluación observable y del método propuesto se enseñó la técnica del fundamento por un tiempo de dos meses y posteriormente se realizó el mismo procedimiento de evaluación. La investigación muestra el análisis biomecánico descriptivo obtenido a partir de los resultados comparativos del test de control técnico. El cual demostró una mejora considerable entre la evaluación A y evaluación B (+76% con parte interna, +84% con parte externa y +80% con empeine total). Finalmente se determinó que la técnica aplicada del fundamento del golpeo de balón es correcta para su enseñanza contando con el respaldo del análisis biomecánico de la técnica y los resultados comparativos de las evaluaciones aplicadas a la muestra.

Palabras Claves: Golpeo del balón, evaluación, técnica, parte interna, parte externa, empeine total.

Abstract

Biomechanical analysis of ball striking using the technical control test as a method of evaluation.

This research presents the biomechanical analysis of the technique implemented for teaching the technical foundation of hitting the ball, in the sports discipline of soccer, with a sample of 25 children aged 10-11 years.

This process begins with evaluation (A), to then start the teaching of the proposed foundation, and concluding the evaluation process (B), making the comparison of both stages. Applying the first test of the technical control test, the errors in the execution of hitting the ball were observed, and from the observable evaluation and the proposed method, the fundamental technique was taught for a period of two months and later the same procedure was carried out evaluation. The research shows descriptive biomechanical analysis obtained from the comparative results of the technical control test. Which showed a considerable improvement between evaluation A and evaluation B (+76% with internal part, +84% with external part and +80% with total instep). Finally, it was determined that the technique taught based on hitting the ball is correct for its teaching, with the support of the biomechanical analysis of the technique and the comparative results of the evaluations applied to the sample.

Key words: Ball hitting, evaluation, technique, internal part, external part, total instep.

Introducción

Es conocido que en la disciplina deportiva de fútbol soccer y la realización del juego dependerá de las acciones y ejecución continua de los fundamentos aprendidos, siendo esto indispensable para el resultado del encuentro, en relación a esto la mayoría de ocasiones los entrenamientos son enseñados en base al aprendizaje de reciprocidad, este consiste en la repetición de la enseñanza como el entrenador lo aprendió, sin embargo, casi siempre no se cuenta con el respaldo del conocimiento de la técnica desde el punto de la biomecánica, siendo un factor principal para el perfeccionamiento del fundamento y su ejecución durante un partido (1).

Si bien se sabe que la disciplina deportiva de fútbol es colectiva, existen factores técnico-tácticos individuales,

los cuales pueden ser evaluados a través de la observación y de la medición cuantitativa. Es por ello que la observación es un elemento fundamental del proceso de investigación ya que se obtiene un mayor conocimiento del medio de percepción, sin embargo no es un método de evaluación cuantitativo, para ello se utilizó el test de control técnico para poder evaluar de forma cuantitativa el valor dado a la ejecución del movimiento realizado, teniendo una interrelación como método comparativo entre la evaluación antes de la enseñanza técnica y la evaluación después de la enseñanza técnica. Por tanto, la investigación busca demostrar que la técnica propuesta es la correcta para poderla ejecutar, siendo respaldada a partir de un análisis biomecánico y los resultados comparativos del test de control técnico (2,3). El propósito de la presente investigación fue evaluar una técnica de enseñanza del fundamento de golpeo de balón la cual es enseñada e identificada a partir de una serie de fotografías, las mismas que van a ser utilizadas para el análisis biomecánico del fundamento, mientras tanto, el test de control técnico fue empleado en dos evaluaciones, para posteriormente realizar una interrelación entre los resultados obtenidos y determinar si existe mejora en la perfección de la técnica.

Materiales y Métodos

Muestra

Para la realización de esta investigación se incluyó al equipo de Sapienter FC del rango de edad 10-11 años, contando con la participación de una muestra total de 25 niños, pertenecientes a la Unidad Deportiva de la Piedad, ubicada en la Calle 25 Sur 1310 Colonia Águila en el estado de Puebla. Los padres de los niños autorizaron y dieron su consentimiento por escrito para la participación de sus hijos en el presente estudio.

Los instrumentos que se aplicaron en esta investigación se relacionan con el objetivo propuesto para el alcance de esta. Los instrumentos fueron: a) test de control técnico, b) test de golpeo de balón (parte interna, parte externa, parte empeine), c) análisis biomecánico descriptivo y visual.

Procedimientos

El test de control técnico se realizó en la Unidad Deportiva de la Piedad en el estado de Puebla, México. Previo a la aplicación del test los participantes llevaron a cabo un calentamiento general de 8 minutos el cual consistía en la preparación y adaptación de las articulaciones, ligamentos, tendones y grupos musculares; para posteriormente realizar el calentamiento específico de 12 minutos de duración; donde tuvo como hincapié el aumento de la frecuencia cardiaca, movimientos arriba-abajo, laterales y de forma circular, mientras se realizaba un desplazamiento del punto 1 al punto 2 en una distancia de 3 metros.

Para dar inicio al desarrollo del estudio, se le específico a la muestra total de participantes las indicaciones a seguir, en el cual tendrían que realizar un tiro con parte interna del pie siendo dirigido hacia la portería; este movimiento fue observado y evaluado en cinco repeticiones para poder evaluar la técnica empleada durante cada ejecución; posteriormente de que la población total concluyó con su primera participación se dio inicio a la segunda fase, el movimiento que se iba a realizar sería con parte externa donde igualmente el movimiento fue evaluado en cinco ocasiones y finalmente se concluyó con la tercera fase, los movimientos se evaluaron en cinco ocasiones.

La recopilación de los datos obtenidos de las tres fases concluye la evaluación A, con un valor cuantitativo dado de 0 a 5, donde 0=deficiencia total del aprendizaje, 1=golpeo del balón sin fuerza de impulso, 2=golpeo del balón con fuerza de impulso, 3=golpeo del balón con fuerza de impulso, pero sin dirección, 4=golpeo del balón con fuerza de impulso, pero con dirección a portería y 5=golpeo del balón ingresando a portería.

Posteriormente de la obtención de los resultados de la evaluación A, se comenzó a trabajar con los niños la técnica propuesta durante un lapso de dos meses, para poder realizar la evaluación B, los 25 niños iniciaron con un calentamiento de forma general para la adaptación del organismo principalmente de las articulaciones, ligamentos, tendones y grupos musculares con un tiempo de ejecución de 8 minutos, para posteriormente iniciar el calentamiento específico de 12 minutos donde desarrollaban movimientos arriba-abajo, laterales y circulares, mientras se realizaba un desplazamiento del punto 1 al punto 2 en una distancia de 3 metros, una vez finalizado se dio inicio a la evaluación B, en donde se respetaría el orden de pase de la evaluación A para poder ejecutar la misma técnica de golpeo de balón, en la primera fase ejecutaron con parte interna cinco golpes de balón, en la segunda fase el movimiento fue con parte externa cinco golpes de balón y finalmente con parte de empeine se realizaron cinco golpes de balón, obteniendo de tal manera la recopilación de la evaluación B.

Durante la evaluación B fueron obtenidas las series de fotografías, donde se verifica la parte visual de la propuesta de la técnica enseñada a la muestra; a partir de esas fotografías se realiza el análisis biomecánico descriptivo para dar a conocer de forma visual y teórica el respaldo del conocimiento de la técnica.

Se realizó la comparación de los datos obtenidos de la evaluación A con los de la evaluación B, siendo estos considerados para poder demostrar si la propuesta técnica enseñada, fue la base para el crecimiento del perfeccionamiento del fundamento, o si bien en caso contrario, se demuestra en base al método evaluativo un

déficit o igualdad de los resultados obtenidos ante la técnica enseñada.

Análisis estadístico

Los datos que se cuantificaron en las pruebas antes y después en los tres diseños de evaluación (parte interna, parte externa y empeine total) se analizaron con la prueba de t-Student con una significancia de $P < 0.05$. (Software GraphPad InStat V2).

Resultados

En el estudio sobre la propuesta de enseñanza técnica para el golpeo de balón en la especialidad de parte interna, parte externa y empeine total con respaldo del análisis biomecánico y el método de evaluación del test de control técnico para la comparación de la evaluación A y evaluación B se observaron datos satisfactorios, la estadística descriptiva presentó las siguientes medidas de tendencia central (media de los datos de parte interna antes y después 16.24 y 21.12 respectivamente, media de los datos de parte externa antes y después 16.92 y 19.64 respectivamente, media de los datos de empeine total antes y después 16.52 y 20.36 respectivamente), mostrando en los tres casos diferencia significativa $P < 0.05$ entre las evaluaciones previas y las evaluaciones posteriores (Tabla 1).

La técnica propuesta es positiva debido a que se observa una mejora con el 76% de la muestra total con parte interna, el 84% de la muestra total con parte externa y el 80% con empeine total.

Se pudo observar que la técnica propuesta del golpeo de balón es la correcta para poder enseñarse contando con el respaldo del análisis biomecánico y utilizando como método el test de control técnico en dos evaluaciones, evaluación A y después de la preparación de dos meses la evaluación B (Figura 1).

Discusión

La metodología propuesta de enseñanza de la técnica del golpeo del balón con parte externa, interna y empeine está fundamentada a partir de la medición descriptiva del análisis biomecánico y la evaluación comparativa, dado este resultado se comprueba que la ejecución de la técnica de enseñanza es favorable en el aprendizaje del golpeo de balón (4).

En la posición inicial básica intervienen el movimiento de la acción de flexión de los músculos psoas ilíaco, tensor de la fascia lata, recto femoral, y la contracción de los músculos de la pared abdominal; respecto a la pierna de apoyo, destaca la acción que realizan el glúteo mayor, los isquiotibiales, los cuádriceps y el tríceps sural (5).

También se ha determinado que la función que desempeñan todos los músculos (flexores y extensores de cadera y flexores y extensores de rodilla) es en alguna fase del golpeo agonista y en otra se convierte en antagonista, además se ha advertido sobre la importancia de la activación de los flexores de la rodilla para la prevención de la hiperextensión y posible daño en la rodilla en el golpeo (6).

Para la ejecución de la técnica el jugador adquiere una mayor estabilidad con apoyo en el talón (calcáneo), el pie se encuentra en flexión dorsal, trabajando de esta manera el tibial anterior, flexor común de los dedos, y flexor propio del dedo gordo. Adicionalmente los músculos posteriores de la pierna (tríceps sural) realizan una contracción isométrica, para dar mayor estabilidad al movimiento. La pierna con la cual se realiza el golpe al balón se encuentra en extensión (mucho más retrasada con respecto al tronco), así el glúteo mayor, permite este movimiento, y con la ayuda de los isquiotibiales se permite flexionar la pierna a su vez sobre la cadera. El pie correspondiente con esta pierna se encuentra en flexión plantar, lo que permite suponer que, aunque el mayor trabajo se encuentra en la parte posterior (tríceps sural), la parte anterior de la pierna (tibial anterior) también realiza una contracción isométrica de manera de estabilizar el movimiento, y permitir mayor eficacia a la hora del golpe. Los músculos de la parte anterior del muslo (cuádriceps) trabajaran en conjunto con los extensores de cadera, sobre todo el recto anterior. El sartorio, pectíneo y tensor de la fascia lata, junto con el glúteo medio, ayudará a mantener y realizar la abducción de cadera, siendo importante considerar que la utilización de energía elástica de los músculos flexores y extensores de la rodilla es un factor importante que condiciona la eficacia del golpeo del balón (7,8).

Conclusión

Se observó que la técnica de golpeo de balón y el análisis permiten que el jugador pueda mejorar biomecánicamente todos los aspectos de su base ya sea con cualquier parte del pie, cabe recalcar que después del primer test que se realizó, los resultados fueron menos preciosos respecto a los segundos. A lo largo de los dos meses de preparación y entrenamiento se demostró que debido a la práctica y enseñanza biomecánica del golpeo de balón los resultados pueden cambiar de manera significativa, como se constató en los resultados de los niños de la edad de 10 y 11 años que avanzaron demasiado en su progreso de formación, también tomando en cuenta que el test de precisión de pase se realizó mediante las mismas condiciones climatológicas de cancha. Durante la evaluación se pudo observar que no mejoró simplemente el golpeo del balón, sino que también en conjunto el equipo mejoró, mostrando mejor comunicación y mayor lectura de juego.

Tabla 1. Datos de la evaluación antes (A) y después (B) con el test de control técnico.

Participantes	Parte interna		Parte externa		Empeine total	
	A	B	A	B	A	B
1	19	19	16	20	15	19
2	16	20	16	19	20	17
3	14	21	21	20	16	21
4	12	19	19	20	20	19
5	16	19	19	20	16	21
6	17	20	17	19	21	22
7	18	20	15	18	15	19
8	14	23	19	20	19	19
9	17	19	13	21	17	18
10	11	23	13	21	15	19
11	16	19	21	18	10	22
12	12	18	18	21	16	22
13	16	16	18	21	13	23
14	16	21	15	16	20	19
15	18	18	16	19	20	19
16	19	19	18	20	16	22
17	18	18	17	17	20	20
18	19	24	18	24	16	21
19	16	21	18	18	15	19
20	14	22	16	19	15	22
21	15	21	18	20	15	20
22	17	21	15	17	15	23
23	18	22	20	22	16	20
24	19	21	16	20	18	23
25	19	19	11	21	14	20

Figura 1. Panel (A) se observa la técnica del golpe de balón con parte externa donde se analiza con el método de alambre los puntos de apoyo para su ejecución, donde el apoyo total del movimiento es con la extremidad inferior derecha y llevando ligeramente el cuerpo hacia atrás para efectuar el golpe. Panel (B) contacto con parte externa del pie, donde el centro de gravedad del cuerpo baja para mantener mayor equilibrio en la extremidad inferior derecha y llevando los antebrazos de forma contraria para obtener mayor equilibrio y fuerza en el momento del golpe. Panel (C) golpe de balón con la parte del empeine, utilizando fuerza del abdomen y mandándola a una parte del cuádriceps crural recto anterior y glúteo medio, donde realiza la fuerza del golpe.

Referencias

1. Castelo J. Tratado General de Fútbol. Guía práctica de ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo. 2009.
2. Milaca MRA, Montiel OJI. Análisis biomecánico de la técnica del golpe de balón en el fútbol. EFDeportes Revista Digital 2017; 21(224): 1-10.

3. Figuera K. Análisis biomecánico del golpeo de balón en fútbol. <https://www.efisioterapia.net/articulos/analisis-biomecanico-del-golpeo-balon-futbol>
4. González-Jurado JA. Diferencias cinemáticas del golpeo de fútbol entre futbolistas expertos. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. EFDeportes revista Digital 2012; 21: 63-66.
5. Bartlett RM. Current issues in the mechanics of athletic activities. A position paper. Journal of Biomechanic 1997; 30: 477-486.
6. García E, Zabala M. La importancia del rango de movimiento de cadera y rodilla en el golpeo de empeine total en fútbol: aplicaciones para el alto rendimiento y para la enseñanza del gesto en fútbol-base. Lecturas: Educación física y deportes 2004; 75: 8-18.
7. González JA, Molina E, Corazza D. Fundamentos biomecánicos de la técnica del chut en fútbol: análisis de parámetros cinemáticos básicos. Educación Física Chile 2007; 266: 29-34.
8. McLean BD, Tumilty DMcA. Left- right asymmetry in two types of soccer kick. British Journal of Sports Medicine 1993; 27: 260-262.

Como citar este artículo:

Tapia CKS, Zamora RA, García CMA. Análisis biomecánico del golpeo de balón utilizando como método de evaluación el test de control técnico. *Körperkultur Science* 2023; 1(1): 7-11.

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2022

Aceptado: agosto 2022

Inteligencia artificial para clasificar la frecuencia cardiaca en la cultura física

Enrique R.P. Buendia-Lozada^{1}, Esther Romero Flores¹, Berenice María de Jesús Pérez Rebollar¹*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: enrique.buendia@correo.buap.mx

Resumen

Para una planificación individual del ejercicio es necesario obligatoriamente el registro de la frecuencia cardiaca durante su desarrollo, siendo éste un excelente medio de control de la carga de trabajo. La ausencia de estudios en la literatura validando ecuaciones predictivas de la frecuencia cardíaca máxima en niños y adolescentes; aunado a variables como: la altitud, la edad de las personas, o poblaciones específicas son variables que considerar en el control de la frecuencia cardiaca del esfuerzo. La variabilidad de la frecuencia cardiaca presenta otro aspecto a considerar, y es que, dicha variación puede ser un proceso adaptativo en el deporte. En cultura física, entrenamiento, deportes entre otras áreas y ciencias afines es evidente, la necesidad de tener modelos de frecuencia cardiaca que apoyen y mejoren la planificación, prescripción, diseño, control, diagnóstico entre otros de las actividades correspondientes por parte de los profesores, entrenadores, entre otros. Esto plantea un problema altamente complejo y de construcción de ecuaciones de manera repetitiva o con un registro histórico de frecuencias cardiacas por persona, para tratar de cumplir con los principios del entrenamiento en su caso. Por lo que el objetivo de esta investigación es crear una aplicación de cómputo que use inteligencia artificial para identificar las mejores opciones de agrupaciones de mediciones, que modele con regresión lineal dichas agrupaciones de datos, que este en acceso abierto a todo el mundo de manera gratuita y de fácil uso sin restricciones.

Palabras clave: Biomecánica, biofísica humana, inteligencia artificial, modelos matemáticos.

Abstract

Artificial intelligence to classify heart rate in physical culture.

For an individual planning of the exercise, it is mandatory to record the heart rate during its development, this being an excellent means of controlling the workload. The absence of studies in the literature validating predictive equations for maximum heart rate in children and adolescents; coupled with variables such as: altitude, age of people, or specific populations are variables to consider in controlling the heart rate of effort. Heart rate variability presents another aspect to consider, and that variation can be an adaptive process in sport. In physical culture, training, sports, among other areas, and related sciences, it is evident that there is a need to have heart rate models that support and improve the planning, prescription, design, control, diagnosis, among others, of the corresponding activities by teachers. coaches, among others. This poses a highly complex problem of building equations repetitively or with a historical record of heart rates per person, to try to comply with the principles of training in your case. Therefore, the objective of this research is to create a computer application that uses artificial intelligence to identify the best measurement grouping options, that models these data groupings with linear regression, that is open access to everyone for free. and easy to use without restrictions.

Keywords: Biomechanics, human biophysics, artificial intelligence, mathematical models

Introducción

Las ecuaciones de FC_{máx} en el entrenamiento proporcionan informaciones para la prescripción del ejercicio, el estado de sobre entrenamiento y el cálculo del gasto diario energético; en el ambiente clínico ayuda en la realización e interpretación de pruebas sub maximales y maximales; en la literatura médica especializada existen más de cincuenta ecuaciones disponibles (1) donde se menciona que la solución que proponen es: optar por la que se adapta mejor a la situación.

Para una planificación individual del ejercicio es necesario obligatoriamente el registro de la frecuencia cardiaca (FC) durante su desarrollo, siendo éste un excelente medio de control de la carga de trabajo (2).

La ecuación de FC_{máx} se usa entre otros en jugadores de deportes de equipo en situaciones integradas de juego (3), describiendo en su resultado que su ecuación no es individual y tiene un R² de 0.5.

Así mismo. la ausencia de estudios en la literatura validando ecuaciones predictivas de la frecuencia cardíaca máxima (FC_{máx}) en niños y adolescentes (4).

La altitud, la edad de las personas, o poblaciones específicas son variables que considerar en el control de la frecuencia cardiaca del esfuerzo (5).

La variabilidad de la frecuencia cardiaca presenta otro aspecto a considerar como se menciona en (6) , y es que, dicha variación puede ser un proceso adaptativo en el deporte (7).

En cultura física, entrenamiento, deportes entre otras áreas y ciencias afines es evidente, la necesidad de tener modelos de frecuencia cardiaca que apoyen y mejoren la planificación, prescripción, diseño, control, diagnóstico entre otros de las actividades correspondientes por parte de los profesores, entrenadores, entre otros. Considerando que la variación de la frecuencia cardiaca puede deberse a un proceso adaptativo como se mencionó en párrafo anterior, es necesario considerar que el uso de la misma ecuación de estimación de FC no puede servir durante dichos procesos, con mucha variabilidad de tiempo, para ningún objetivo. Esto plantea un problema altamente complejo y de construcción de ecuaciones de manera repetitiva o con un registro histórico de frecuencias cardíacas por persona, para tratar de cumplir con los principios del entrenamiento en su caso.

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) se considera una ciencia que implementa conceptos y soluciones novedosos para resolver desafíos complejos (8). La mayor parte de la investigación en IA se dedica a aplicaciones bastante limitadas (9). Así el aprendizaje automático (machine learning) que es una rama de la IA y la ciencia de

computación que se centra en el uso de datos y algoritmos para imitar la forma en que los seres humanos aprenden, estos algoritmos se clasifican entre otros en: aprendizaje por refuerzo, aprendizaje semi - supervisado, aprendizaje no supervisado (10). Hoy en día, los avances se han hecho a tal punto que las computadoras pueden aprender de la experiencia y tomar decisiones por sí mismas; el aprendizaje automático, se basa en el principio de que una máquina puede analizar patrones, aprender de los datos y, por lo tanto, tomar decisiones por sí misma con una asistencia mínima o nula del ser humano (11).

El análisis de agrupamiento (clustering) es un método de aprendizaje no supervisado que separa los puntos de datos en varios conjuntos o grupos específicos, de modo que los puntos de datos en los mismos grupos tienen propiedades similares y los puntos de datos en diferentes grupos tienen propiedades diferentes en algún sentido (12).

Sanders y Ester (2022) presentan el algoritmo de agrupamiento basado en la densidad (DBSCAN por las siglas en inglés de Density-based spatial clustering of applications with noise). Para cada punto de un clúster, su vecindad Épsilon para algún Épsilon > 0 dado tiene que contener al menos un número mínimo de puntos, es decir, la 'densidad' en la vecindad Épsilon de puntos tiene que exceder algún umbral; DBSCAN cumple con los requisitos anteriores en el siguiente sentido: primero, DBSCAN requiere solo un parámetro de entrada y ayuda al usuario a determinar un valor apropiado para él; en segundo lugar, descubre grupos de forma arbitraria y puede distinguir el ruido, y en tercer lugar, mediante métodos de acceso espacial, DBSCAN es eficiente incluso para grandes bases de datos espaciales (13).

Otro aspecto por considerar es la ciencia abierta, que entre otros puntos menciona el acceso gratuito a la investigación, el acceso gratuito y sin restricciones de la planificación, proceso y resultados y productos generados de dicha investigación, atendiendo que “la ciencia debe ser accesible y transparente, porque debe ser reproducible y confirmada” (14).

Por lo mencionado anteriormente el objetivo de esta investigación es crear una aplicación de cómputo que use IA para identificar las mejores opciones de agrupaciones de mediciones, que modele con regresión lineal dichas agrupaciones de datos, que este en acceso abierto a todo el mundo de manera gratuita y de fácil uso sin restricciones.

Materiales y métodos

Se utilizó el lenguaje de programación Rust (15) para desarrollar la aplicación de software de esta investigación, tomando como base el paquete crate que es el nombre genérico para los paquetes de dicho lenguaje, denominado `petal_clustering` (16), para utilizar DBSCAN como

herramienta de clasificación de mediciones multicitada en la literatura científica; considerando que la minería de datos tiene que ver con las técnicas de análisis de datos; es útil para extraer patrones ocultos e interesantes de conjuntos de datos; las técnicas de agrupación son importantes cuando se trata de extraer conocimiento de datos recopilados de diversas aplicaciones, incluidos SIG, imágenes satelitales, cristalografía de rayos X, detección remota y evaluación y planificación ambiental, etc. (17), el algoritmo está descrito en (18), con los parámetros: radio de vecindad de 3.0 y número mínimo de puntos necesarios para formar una región densa de 2; considerando que el error aceptable para los residuales está en un rango de 2 a 11 latidos por minuto (lpm), ver tabla 5 de (19); la ecuación de Tanaka que es la que tiene menos error, pero varía entre 4 y 7 lpm (20) que también se concluye como la mejor para cierto grupo de personas con protocolo de actividad física específica (21).

Las mediciones de frecuencia cardiaca independientes de protocolo y objetivo usado deben estar en un archivo csv con dos columnas con título fc y edad, y los datos correspondientes a cada columna, este archivo si se crea por ejemplo con Excel se debe guardar como un archivo csv de msdos.

Análisis estadístico

Se usó regresión lineal con la variable dependiente frecuencia cardiaca (que definida por el usuario y el tipo de mediciones usadas para su análisis puede ser frecuencia cardiaca máxima, frecuencia cardiaca en reposo, entre otras clasificaciones, usos o aplicaciones) y la variable independiente edad, para modelar los grupos de mediciones obtenidos por DBSCAN.

Con respecto a las métricas de evaluación del modelo de regresión se tomaron en cuenta las siguientes:

Para saber que tan preciso es el modelo se usó el error cuadrático medio (MSE) de acuerdo con (22) y como se confirma en (23) $MSE=1/n \sum (actual-estimado)^2$ y $RMSE=raíz(MSE)$.

La descripción de los residuales mostrados en la aplicación se ejemplifica en (24). Algunas buenas características de los residuales son: alta densidad de puntos cercanos al origen es simétrica en el origen, tienen distribución normal, se usan para validar el modelo de regresión (25).

Si RSS es la suma de los residuales al cuadrado $\sum (actual-estimado)^2$. TSS es $\sum (actual-media de las estimaciones)^2$, así que $R2=(TSS-RSS)/TSS$, que da el grado de variabilidad en la variable objetivo que se explica por el modelo o las variables independientes; por otro lado $Rajustada=1-((1-R2)(n-1))/(n-k-1)$ con: n es el número de

datos, R2 es la variabilidad en la variable objetivo, k es número de variables independientes (26).

Para el caso de probar los supuestos de los residuales solo se usó:

Para verificar la normalidad de los residuales con el test D’agostino-Pearson traducción propia de los autores de esta investigación del lenguaje Matlab a Rust de (27), el algoritmo se describe en (28).

Para verificar autocorrelación el estadístico Durbin-Watson (DW); el estadístico de Durbin-Watson siempre tendrá un valor entre 0 y 4. Un valor de 2.0 indica que no se detecta autocorrelación en la muestra; los valores de 0 a menos de 2 apuntan a una autocorrelación positiva y los valores de 2 a 4 significan una autocorrelación negativa; una regla general es que los valores estadísticos de la prueba DW en el rango de 1.5 a 2.5 son relativamente normales. Sin embargo, los valores fuera de este rango podrían ser motivo de preocupación, el estadístico de Durbin-Watson, la muestran muchos programas de análisis de regresión (29).

Resultados

La figura 1 muestra el diseño de la aplicación frec.exe, con entrada de mediciones en archivo csv, y salida de resultados en archivo txt.

Figura 1. Diagrama de flujo de la aplicación desarrollada frec.exe, crea un modelo lineal general, y crea un modelo lineal por cada agrupamiento generado por DBSCAN, cada uno con sus respectivas métricas de error, que el usuario puede seleccionar según corresponda a sus intereses.

El código fuente en lenguaje de programación RUST, y sus paquetes y librerías, así como la aplicación en archivo ejecutable desde MSDOS están disponibles en GitHub que es una base de datos de software que cumple los requisitos de ciencia abierta: https://github.com/buendiaenr1/DBSCAN_heart_rate_AI

Para el caso de que los algoritmos dentro de la aplicación no puedan ser implementados se mostrarán notificaciones NaN en los resultados.

La forma de usar dicha aplicación es descargar de GitHub `frec.exe`, ponerlo en la misma carpeta donde se encuentra el archivo de mediciones `nombre_archivo.csv` y usar PowerShell o una ventana de MSDOS en la carpeta correspondiente usando los comandos correspondientes (en general `cd` ruta de la carpeta), escribir la orden: `frec.exe < nombre_archivo.csv > resultados.txt`

Los resultados los podrá consultar en `resultados.txt`, y podrá ver el diagrama de dispersión de los datos originales en el archivo `gra_todo1.svg`, que se encuentra en la misma carpeta.

Discusión

Hay que añadir que existen otras 50 ecuaciones lo que demuestra que este tema sigue siendo objeto de estudio, ya que existen otras variables que pueden influir en la respuesta de la FC_{máx} y que no han sido consideradas por estas ecuaciones (30). Aunque lo que se menciona anteriormente hace que disminuya el error en las estimaciones, el uso de equipo especializado, laboratorios, protocolos, logística y costes entre otros contribuyen a aumentar la incertidumbre de medida para la mayoría de las personas que trabajan, por ejemplo en áreas recreativas entre otros, y que hace que disminuye el impacto social de esta investigación para el apoyo al bienestar y búsqueda de salud o de mantenimiento de esta, de acuerdo al objetivo de desarrollo sostenible 3, para el caso de educación de calidad se tendría una herramienta de apoyo en la formación de alumnos de licenciatura, maestría o doctorado de áreas afines al deporte, cultura física, entre otras; para el caso del objetivo 10 la reducción de las desigualdades se disminuye al tener una herramienta que modele el comportamiento de su frecuencia cardiaca verdaderamente de manera individual (o grupos de personas con características especiales o grupos específicos, entre otros) como lo requieren los principios del entrenamiento, de prescripción del ejercicio, de planificación de entrenamiento, de clases de educación física, entre otros; de acuerdo con los objetivos planteados en (31).

La aplicación de software generada en esta investigación no solo puede ser usada para modelar la FC_{máx} sino para cualquier requisito de modelado considerando solo las

variables de edad y frecuencia cardiaca, con o sin protocolo, en laboratorio o en campo, y para cualquier tipo de personas. Ya que además muestra diferentes métricas de medición de errores según sea la necesidad del usuario, además de mostrar graficas descriptivas y del resultado del análisis DBSCAN.

De acuerdo con las métricas de error, en algunos casos se usaron ecuaciones diferentes para verificar los resultados de sus aplicaciones como se describe en la metodología de esta investigación, tal es el caso de r cuadrada y r ajustada.

El comportamiento de la frecuencia cardiaca de los participantes no se diagnóstica, ni se prescribe para su aplicación específica por esta investigación; así como las interpretaciones posibles que se hagan de dichos análisis no son objetivo de este trabajo, la práctica o hábito que se le dé a la información antes, durante o después de usar la aplicación de software es responsabilidad de los usuarios. Con lo mencionado anteriormente es necesario seguir investigando ya que el ámbito de esta investigación todavía es pequeño.

Conclusión

La aplicación de software resultado de esta investigación usa el algoritmo DBSCAN para poder clasificar las mediciones de frecuencia cardiaca de personas de manera individual o de grupos, la inteligencia artificial podrá identificar afinidades y agruparlas, así como también identificar mediciones no relacionadas.

La aplicación de software crea los modelos lineales para cada grupo de mediciones resultado de usar DBSCAN y mostrar varias opciones de métricas de error.

La aplicación se encuentra disponible en una plataforma de acceso gratuito a todo el mundo que es GitHub.

La variación de los residuos dependerá de la información de las mediciones que el usuario quiera analizar.

Referencias

1. Marins JCB, Marins NMO, Fernández MD. Aplicaciones de la frecuencia cardiaca máxima en la evaluación y prescripción de ejercicio. *Apuntes Medicina de l'Esport*. 2010 Oct 1;45(168):251–258.
2. Marins JC, Delgado Fernández M. Empleo de ecuaciones para predecir la frecuencia cardíaca máxima en carrera para jóvenes deportistas. *Archivos de Medicina del Deporte [Internet]*. 2007 Feb 2 [cited 2022 May 24]; XXIV(118): 112-20. Available from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://femede.es/documentos/Original_Ecuaciones_112_118.pdf

3. Cuadrado RJ, Chiroso RLJ, Chiroso RIJ, Martín TI, Aguilar D. Estimación de la frecuencia cardíaca máxima individual en situaciones integradas de juego en deportes colectivos: una propuesta práctica. *Revista de ciencias del deporte*; Dehesa e-balonmano.com Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura [Internet]. 2011 [cited 2022 May 24]; Available from: <https://dehesa.unex.es/handle/10662/6592>
4. Machado FA, Denadai BS. Validez de las ecuaciones predictivas de la frecuencia cardíaca máxima para niños y adolescentes. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* [Internet]. 2011 Aug [cited 2022 May 24];97(2):136–40. Available from: <http://www.scielo.br/j/abc/a/wGSRY7VppmxYMKDMjfXTvSL/?lang=es>
5. Melgarejo PVM. Proponer una ecuación para estimar la frecuencia cardíaca máxima en jóvenes residentes en altitud moderada | Educación y Territorio. *Educación y Territorio* [Internet]. 2015 Jun [cited 2022 May 24];5(8). Available from: <https://revista.jdc.edu.co/index.php/reyte/article/view/109>
6. Cabrera RI, Cabrera SA, Gallardo MOG. Variabilidad de la frecuencia cardíaca en el joven normal. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas* [Internet]. 1997 Dec [cited 2022 May 24];16(2). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03001997000200004&script=sci_arttext&tlng=en
7. Ortigosa J, Reigal RE, Carranque G, Hernández-Mendo A. Variabilidad de la frecuencia cardíaca: investigación y aplicaciones prácticas para el control de los procesos adaptativos en el deporte - Dialnet. *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte* [Internet]. 2018 [cited 2022 May 24];13(1):121–30. Available from: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6195000>
8. Hamet P, Tremblay J. Artificial intelligence in medicine. *Metabolism*. 2017 Apr 1;69: S36–40.
9. Thomason R. Logic and Artificial Intelligence (Stanford Encyclopedia of Philosophy) [Internet]. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2020 [cited 2022 May 24]. Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/logic-ai/>
10. IBM Cloud Education. ¿Qué es machine learning? - México | IBM [Internet]. Inteligencia artificial, Ciencia de datos. 2020 [cited 2022 May 24]. Available from: <https://www.ibm.com/mx-es/cloud/learn/machine-learning>
11. Ahuja R, Chug A, Gupta S, Ahuja P, Kohli S. Classification and Clustering Algorithms of Machine Learning with their Applications. *Studies in Computational Intelligence* [Internet]. 2020 Sep 4 [cited 2022 May 24]; 855:225-248. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-28553-1_11
12. Singh CN. DBSCAN Clustering Algorithm in Machine Learning - KDnuggets [Internet]. 2022 [cited 2022 May 24]. Available from: <https://www.kdnuggets.com/2020/04/dbscan-clustering-algorithm-machine-learning.html>
13. Sander JO, Ester M. Density-based clustering in spatial databases: The algorithm GDBSCAN and Its Applications. *Data Mining and Knowledge Discovery* [Internet]. 1998 [cited 2022 May 24];2:169–194. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009745219419>
14. Nerad E. Why Open Access? - PLOS [Internet]. Benefits of Open, When science becomes more Open, we all advance. 2022 [cited 2022 May 26]. Available from: <https://plos.org/open-science/why-open-access/>
15. Rust Language. Install Rust - Rust Programming Language, rustc 1.60.0 (7737e0b5c 2022-04-04) [Internet]. 2022 [cited 2022 May 24]. Available from: <https://www.rust-lang.org/tools/install>
16. Rust Language. petal_clustering - Rust [Internet]. Version 0.5.1. 2022 [cited 2022 May 24]. Available from: https://docs.rs/petal-clustering/latest/petal_clustering/
17. Khan K, Rehman SU, Aziz K, Fong S, Sarasvady S, Vishwa A. DBSCAN: Past, present and future. 5th International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies, ICADIWT 2014. 2014;232–8.
18. Schubert E, Sander J, Ester M, Kriegel HP, Xu X. DBSCAN Revisited, Revisited: Why and how you should (Still) Use DBSCAN. *ACM Trans Database Syst* [Internet]. 2017 Jul 1 [cited 2022 May 27];42(3):19:1-19:21. Available from: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:5156876#id-name=S2CID>
19. Robergs R, Landwehr R. La sorprendente historia de la ecuación (FC máx. = 220 – edad). *G-SE* [Internet]. 2003 Feb 2 [cited 2022 May 27];0. Available from: <https://g-se.com/la-sorprendente-historia-de-la-ecuacion-fc-max.-220-edad-67-sa-457cfb270ee0c9>
20. No-Ko. Frecuencia cardíaca máxima: ¿Qué es? ¿Como calcularla? | FADE [Internet]. FADE saludable. 2022 [cited 2022 May 27]. Available from: <http://fadesaludable.es/2017/02/23/frecuencia-cardiaca-maxima-que-es-como-calcularla/>

21. Miragaya MA, Magri OF. Ecuación más conveniente para predecir FCM esperada en esfuerzo. *Insuf Card* [Internet]. 2016 [cited 2022 May 27];11(2):56–61. Available from: <http://www.insuficienciacardiaca.org>

22. Engelmann P. Simple Linear Regression from Scratch in Rust - CodeProject [Internet]. 2018 [cited 2022 May 26]. Available from: <https://www.codeproject.com/Articles/1271862/Simple-Linear-Regression-from-Scratch-in-Rust>

23. Statistics How To. Mean Squared Error: Definition and Example - Statistics How To [Internet]. 2022 [cited 2022 May 26]. Available from: <https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/statistics-definitions/mean-squared-error/>

24. NZ Maths. Residual (in linear regression) | NZ Maths [Internet]. New Zealand Government. 2022 [cited 2022 May 26]. Available from: <https://nzmaths.co.nz/category/glossary/residual-linear-regression>

25. Gohar U. How to use Residual Plots for regression model validation? | by Usman Gohar | Towards Data Science [Internet]. Using residual plots to validate your regression models. 2020 [cited 2022 May 26]. Available from: <https://towardsdatascience.com/how-to-use-residual-plots-for-regression-model-validation-c3c70e8ab378>

26. Bhandari A. Difference Between R-Squared and Adjusted R-Squared [Internet]. 2020 [cited 2022 May 26]. Available from: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/07/difference-between-r-squared-and-adjusted-r-squared/>

27. Trujillo-Ortiz A, Hernandez-Walls R. D'Agostino-Pearson's K2 test for assessing normality of data using skewness and kurtosis. [Internet]. A MATLAB file. Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Apdo. Postal 453, Ensenada, Baja California. 2003 [cited 2022 May 28]. Available from: https://www.mathworks.com/matlabcentral/mlcdownloads/downloads/submissions/46548/versions/2/previews/Codes_data_publish/Codes/Dagostest.m/index.html

28. D'Agostino's K-squared test - Wikipedia [Internet]. 2022 [cited 2022 May 28]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/D%27Agostino%27s_K-squared_test

29. Kenton W. Durbin Watson Statistic Definition [Internet]. Corporate Finance & Accounting financial analysis. 2021 [cited 2022 May 28]. Available from:

<https://www.investopedia.com/terms/d/durbin-watson-statistic.asp>

30. Bouzas MJC, Delgado FM, Benito PPJ. Precisión de las ecuaciones para estimar la frecuencia cardíaca máxima en cicloergómetro. *Archivos de Medicina del Deporte* [Internet]. 2013 [cited 2022 May 24];30(1):14–20. Available from: chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/http://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/OR_01_ecuaciones.pdf

31. Naciones Unidas O. Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible [Internet]. 2022 [cited 2022 May 27]. Available from: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/#>

Como citar este artículo:

Buendia-Lozada ERP, Romero FE, Pérez RBMJ. Inteligencia artificial para clasificar la frecuencia cardiaca en la cultura física. *Körperkultur Science* 2023; 1(1): 12-17.

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2022

Aceptado: junio 2022

Dame un motivo para ejercitar mi cuerpo sin necesariamente ser un deportista de alto rendimiento

Kelly Ghisleine Milán Corsino^{1}*

¹Atleta Mexicana especializada en pruebas de fondo, equipo de entrenamiento y acondicionamiento físico: KairosTri. *Correspondencia: kell.milan.10@gmail.com

Resumen

Es conocido que hacer ejercicio y tener una dieta balanceada es esencial para vivir sanamente, sin embargo, en nuestro país no somos conocidos por tener esa cultura precisamente. En este artículo se presenta un motivo y más de una razón lógica y fundamentada, de la importancia del ejercitarse y evitar algunos padecimientos o enfermedades físicas y mentales, y en todo caso si ya se padece de algún tipo de enfermedad, tener una vida más llevadera. Sin embargo, podemos cambiar esas estadísticas tanto de niños, adultos y ancianos, ¿pero que es más importante? ¿cambiar una estadística o una vida?. Bien, nos interesa que cambiemos nuestras vidas y después vendrán las estadísticas, no diremos que ejercitarnos salvará nuestras vidas de los problemas cotidianos, pero demostraremos que tan importante tiene el pararte y salir a caminar, como por ejemplo empezar a trabajar con esa depresión que viene y va o que incluso llegó pero que no se ha ido, tener un pretexto para comer esos taquitos sin remordimiento, acudir por una revisión de rutina al doctor y no por obligación, empezar un camino de beneficios que trae desde el interior al exterior, física y mentalmente sin ser un deportista de alto rendimiento.

Palabras clave: Dieta, cultura, enfermedades mentales, deportista de alto rendimiento, depresión, rutina.

Abstract

Give me a reason to exercise my body without necessarily being a high-performance athlete.

It is known that exercising and having a balanced diet is essential to live healthy, however in our country we are not known for having that culture precisely. This article presents a reason and more than one logical and well-founded reason of the importance of exercising and avoiding some ailments or physical and mental illnesses, and in any case if you already suffer from some type of illness, have a more bearable life. However, we can change those statistics for both children, adults and the elderly, ¿but what is more important? ¿change a statistic or a life? Well, we are interested in changing our lives and then the statistics will come, we will not say that exercising will save our lives from daily problems, but we will show how important it is to get up and go for a walk, such as starting to work with that depression that comes and it goes or that it even came but hasn't left, to have an excuse to eat those taquitos without remorse, to go for a routine check-up at the doctor and not out of obligation, to start a path of benefits that brings from the inside to the outside, physical and mentally without being a high performance athlete.

Key words: Diet, culture, mental illness, high-performance athlete, depression, routine.

Introducción

Este artículo surge por la inquietud que ha venido naciendo de un segmento de personas las cuales han sufrido problemas de salud en las que en todas las recetas vienen acompañadas de un “haga ejercicio”, “ejercítese”, por parte del médico, otro segmento de personas es el que quiere prevenir el tener ese tipo de enfermedades, otro segmento es el que por moda se está ejercitando sin tener un instructor, y otro segmento es el que ya tienen la cultura de realizar actividad física (1).

En presente trabajo se enfoca a los tres primeros segmentos ya que mucha gente tiene la intención, pero eso no lo es todo, con tener la intención no prevenimos, o bajamos esos kilos demás, o simplemente no nos mantenemos saludables. Si bien es cierto que el ejercicio es parte de mantener una vida saludable es importante destacar que la alimentación que llevemos contribuye mucho a que el cuerpo este saludable (2).

En la sociedad se tiene la idea errónea que hacer ejercicio es extremadamente agotador y que se tiene que hacer en grandes cantidades para cumplir con lo que nos señaló el médico. Cuando se realiza ejercicio paulatinamente, poco a poco el cuerpo lo agradece, y la mente se va entrenando, lo que ha permitido explicar algunos métodos y comparativas entre personas que tienen una vida sedentaria, personas que realizaron deporte de alto rendimiento y en la actualidad realizan un deporte recreativo, y quien realiza deporte como alto rendimiento. Siendo importante contar con un instructor para empezar a ejercitarnos y evitar alguna lesión, hay entrenamientos para todo tipo de cuerpo (3). La finalidad de este trabajo es destacar la importancia que tiene que las personas se “paren de su cama o sillón”, haga un espacio en su rutina diaria ya sea de trabajo o estudios y comience por mover su cuerpo desde lo más sencillo hasta lo que sea su voluntad de meta alcanzar, resaltándose que no es necesario pasar horas y horas haciendo ejercicio, y que el método hormiga es muy funcional.

Materiales y métodos

Participaron 40 individuos a los cuales se les aplicó una entrevista (incluyó información referente a datos sociodemográficos) y que refirieron tener diferentes rutinas (n=20) y quienes refirieron tener rutinas similares (n=20) con la finalidad de realizar la comparativa, para destacar los beneficios que trae a la vida personal e interpersonal, asimismo entrevistamos a profesionales de la salud, deportistas retirados y activos, que han estado en

los procesos de empezar desde cero hasta mantener el deporte como parte de su vida.

Para analizar lo efectivo que resulta la práctica de ejercicio durante una etapa de estrés, se evaluó a personas que trabajan 8 horas con dos horas de comida y que son nulas las actividades deportivas en su vida, asimismo personas que trabajan 8 horas con dos horas de comida, pero realizan con regularidad alguna actividad física. Para hacer esta comparación se les aplicó una entrevista la cual proporcionaría datos referentes a su estado de salud mental y salud, además se les aplicaron ejercicios básicos para medir su fuerza y movimientos motrices.

Las pruebas físicas se realizaron con 24 horas de descanso físico previas para tener un resultado óptimo y para medir sus presiones arteriales se ocupó un tensiómetro.

La primera prueba fue la de Cooper, prueba de resistencia que consiste en recorrer la mayor distancia posible a velocidad constante durante un lapso de 12 minutos, funcionando como evaluación de la capacidad aeróbica.

La segunda prueba fue la de Ruffler-Dickson, que consiste en medir las pulsaciones en tres momentos diferentes durante un minuto.

P1: Antes de iniciar la actividad física, con el organismo aún en reposo, puede ser de pie o sentado.

P2: Apenas finalizada la actividad física, inmediatamente después de finalizados los ejercicios.

P3: Después de un minuto de recuperación, se descansa un minuto a partir de la P2 y se determina nuevamente.

El ejercicio que se realizó posterior a la primera valoración (P0) fueron 30 sentadillas en 45 segundos. Para las mujeres, fueron 20 en 30 segundos. Es importante aclarar que el número es el mínimo que se debe lograr en ese tiempo. Es decir, si se cumplen con las 30 antes de los 45 segundos, hay que seguir hasta alcanzar el tiempo establecido.

La tercera prueba aplicada fue la de Burpee, para realizar el ejercicio se realizó posición inicial en cuclillas (o sentadillas), se colocaron las manos en el suelo y se mantuvo la cabeza erguida. Después se desplazaron las piernas hacia atrás con los pies juntos y se hizo flexión de pecho (también conocida como flexión de codos). Aquí se mantuvo la espalda recta y tocó el suelo con el pecho.

A continuación, se recogieron las piernas para volver a la posición inicial. El movimiento debe ser fluido, por lo que es importante trabajar la coordinación. Por último, desde la posición inicial se levantó todo el cuerpo de un salto vertical elevando las manos, dando una palmada por encima de la cabeza. Siendo importante amortiguar la caída y aterrizar de la manera más suave posible, con las puntas de los pies. Después se vuelve a la posición de cuclillas para repetir el ejercicio.

Se utilizó la prueba de t de Student para determinar si existía diferencia significativa en los valores de las distancias recorridas de los grupos estudiados (Software Instant 2.0).

Resultados

Se obtuvieron los datos de las pruebas físicas, donde se consideró la edad, el tiempo, la distancia máxima recorrida y sus frecuencias cardíacas, presentándose los valores promedio de las diferentes variables que se cuantificaron. En la tabla 1 se muestran los datos de los participantes que indicaron no realizar ningún tipo de ejercicio y trabajan ocho horas con dos horas de comida. En la tabla 2 se presentan los datos de los participantes que refirieron realizar actividad física recreativa frecuentemente. La comparación entre los valores promedio de las distancias recorridas entre los grupos evaluados mostro diferencia significativa ($P < 0.05$) con una tendencia respecto a que la práctica frecuente de actividad física se relaciona a una mejor condición física en ambos sexos.

Tabla 1. Datos de los participantes que no realizar actividad física.

Sexo	Edad	Tiempo	Distancia	Presión arterial en reposo	Presión arterial post actividad física
Masculino (n=10)	34*	12 minutos	1,300 metros*	123/77*	134/83*
Femenino (n=10)	29*	12 minutos	1,500 metros*	118/73*	126/74*

* Valores promedio.

Tabla 2. Datos de los participantes que si realizan actividad física.

Sexo	Edad	Tiempo	Distancia	Presión arterial en reposo	Presión arterial post actividad física
Masculino (n=10)	31*	12 minutos	2,100 metros*	117/74*	118/72*
Femenino (n=10)	26*	12 minutos	2,400 metros*	90/67*	106/61*

* Valores promedio.

Se observó una tendencia a favor entre los participantes que presentan un estilo de vida más “relajado o con buen humor” y que refirieron realizar actividad física de manera recreativa (correr, caminar, caminar con su perro, yoga, levantamiento de pesas, entre otros), refiriendo que su nivel de estrés es mínimo y tiende a no incrementar. Por el contrario, los participantes que refieren no realizar ejercicio mostraron experimentar más estrés y no tener

como canalizarlo. Refiriendo que solo les mejora el ánimo si es un día libre o bien asisten a alguna convivencia.

Discusión

No se recomienda aseverar que el ejercicio lo hace todo y que sea la cura a nuestros problemas, es una parte esencial para mantener nuestro cuerpo en buenas condiciones ya que un bienestar consiste en un todo conformado por

varias partes, como lo es una alimentación adecuada, el llevar un control de la salud mental, el círculo de personas que nos rodean y las buenas prácticas personales en general.

Entre las respuestas obtenidas del grupo que no realiza actividad física resalta el que no solo mentalmente se pueden llegar a sentir agotados, sino que también físicamente experimentan el “síndrome del Godínez” como son la colitis y/o gastritis, los cuales son muy comunes en un trabajo de oficina, y que los que son activos físicamente no se salvan de presentar dichos síntomas, pero la diferencia es que lo experimentan con menor impacto.

Flores *et al.*, (2021) en su estudio mostraron que el 58.8% de varones presentaron actividad física baja, en comparación con las mujeres 41.1%, el 91.9% muestran estrés por presión laboral, los varones presentan mayor tendencia al sobrepeso 67.5%, en comparación con las mujeres 32.4% y obesidad grado II 33.9%. Se determina la relación entre las variables actividad física, estrés y el índice de masa corporal con un Rho de Spearman inversamente proporcional de -0,183 y -0,204 (4).

Por su parte, Teixeira *et al.*, (2016) comentan que el evaluar si la actividad física regular afecta a los niveles de autoestima y depresión mostró que las personas que practican actividad física revelan altos niveles de autoestima y niveles de depresión más bajos. Encontrándose que la autoestima disminuye con la edad, mientras que los síntomas depresivos aumentan. El sexo, el estado civil, la educación y la institucionalización alcanzaron significación estadística en la escala de autoestima, siendo las personas mayores de sexo masculino, con pareja, con mayores niveles de educación y no institucionalizada los que reportaron niveles más altos. Estableciéndose que a medida que aumenta la frecuencia con la que se practica actividad física, se incrementan las puntuaciones obtenidas en los niveles de autoestima, mientras las puntuaciones en depresión disminuyen. En cuanto a la relación entre la autoestima y la depresión, hay una correlación negativa con poco efecto (5).

Considerando otros factores que pueden influir en la calidad de vida tenemos que las personas que viven en grandes urbes cuentan con elementos culturales que difícilmente están incorporados en las intervenciones de educación para la salud. Tal y como lo mostro Fernández *et al.*, (2018) teniendo como objetivo identificar los elementos clave en el diseño de estrategias culturalmente competentes para mejorar las sesiones de educación en

salud, práctica de actividad física y alimentación en un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo realizado en la Ciudad de México. Donde se utilizó la técnica de grupos focales, y su guion temático incluyó: a) causas de la enfermedad, prevención y tratamiento; b) elementos para prevenir la enfermedad: dieta y actividad física; c) motivaciones para participar en una intervención que prevenga las enfermedades crónicas no transmisibles desde su contexto cultural; y d) barreras y facilitadores. Destacando que uno de los impedimentos de mayor peso es la falta de tiempo para acudir a sesiones de educación en salud, la práctica de actividad física, la preparación y consumo de alimentos saludables. Dentro de los grupos, obesidad y sobrepeso no se perciben como un factor importante para el desarrollo de enfermedades crónicas no trasmisibles. Proponiendo incorporar elementos tanatológicos y logoterapéuticos en las intervenciones con el fin de dar sentido de vida a la salud (6).

Conclusión

El realizar ejercicios básicos y la aplicación de cuestionarios permitió demostrar como ejercitarse de manera recreativa y no profesionalmente trae beneficios a la salud física y mental, y de cómo el manejo de su estrés hacia ciertas situaciones puede diferenciarse entre las personas activas físicamente y las que son sedentarias.

Recomendamos ampliamente empezar a caminar 15 minutos, comenzar a bajar la ingesta de alimentos procesados y ante todo si se tiene la oportunidad acudir con regularidad al doctor para tener un registro del seguimiento de nuestra salud e indicaciones respecto a un análisis personalizado y no dejar de lado nuestra salud mental. Considerando también estrategias que transiten de la promoción de la salud hacia el desarrollo humano, que integren elementos de manejo efectivo del tiempo, inteligencia emocional, aumento de la autoestima y estrategias familiares de colaboración. Haciendo hincapié que la actividad física realizada de manera sistemática es la piedra angular frente a las enfermedades, sin olvidar que gracias a nuestro cuerpo podemos realizar las actividades del día a día.

Referencias

1. Collipal LE, Godoy BMP. Representaciones sociales de la obesidad en jóvenes preuniversitarios y universitarios. *International Journal of Morphology* 2015; 33(3): 877-882.
2. Aguilera VMA, Torres LTM, Rodríguez GRM, Acosta FM. Dimensiones culturales del concepto de salud en

trabajadores jubilados de Guadalajara, México. Hacia la Promoción de la Salud 2010; 15 (2): 13-22.

3. Barrientos-Pérez M, Flores-Huerta S. ¿Es la obesidad un problema médico individual y social? Políticas públicas que se requieren para su prevención. Boletín Médico del Hospital Infantil de México 2008; 65 (6): 639-651.

4. Flores PA, Coila PD, Ccopa SA, Yapuchura SCR, Pino VYM. Actividad física, estrés y su relación con el índice de masa corporal en docentes universitarios en pandemia. Comuni@cción 2021; 12 (3): 175-185.

5. Teixeira CM, Nunes FMS, Ribeiro FMS, Arbinaga F, Vasconcelos-Raposo J. Atividade física, autoestima e depressão em idosos. Cuadernos de Psicología del Deporte 2016; 16 (3): 55-56.

6. Fernández AMA, López OM, López LE, Gutiérrez RD, Martínez PA, Pantoja MCA. Educación en salud, práctica de actividad física y alimentación en grandes urbes: perspectiva de los usuarios. Revista de la

Universidad Industrial de Santander-Salud 2018; 50 (2): 116-125.

Como citar este artículo:

Milán CKG. Dame un motivo para ejercitar mi cuerpo sin necesariamente ser un deportista de alto rendimiento. *Körperkultur Science 2023; 1(1): 18-22*

Körperkultur Science

Recibido: julio 2022

Aceptado: septiembre 2022

Actividad física y uso de tecnologías durante la pandemia del COVID-19 en estudiantes del área de la salud

María Camila Caicedo Reina^{1*}, José Manuel Leyva Rosas², Andrés Manuel Vargas Beltrán², Claudia Magaly Espinosa Méndez³

¹Institución Universitaria de la Escuela Nacional del Deporte, Colombia, ²Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ³Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: camilacaicedo2102@gmail.com

Resumen

Las redes sociales y el prolongado tiempo en pantallas durante el día conllevan a inactividad física y el sedentarismo en jóvenes, disminuyendo así el tiempo para realizar actividad física tal como lo afirma la Organización Mundial de la Salud. La pandemia del COVID-19 obligó a establecer restricciones alrededor del mundo que afectaron los comportamientos activos de jóvenes y adultos. El objetivo de la presente investigación fue conocer los efectos provocados por la pandemia sobre la realización de actividad física frente al uso prolongado de tecnologías. Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal retrospectivo, se elaboró un cuestionario basado en el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) y el cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías y se aplicaron a 90 estudiantes con una edad promedio de 21 años $\pm 2,4$, pertenecientes al área de la salud de dos universidades, una en Colombia y otra de México. Predominó la práctica de actividad física vigorosa, siendo los más activos los participantes de 22 años. Los estudiantes de último semestre presentaron un nivel de actividad física bajo. Aunque la pandemia fue una época en donde se delimitaron restricciones sociales, muchos de los estudiantes recurrieron a herramientas digitales para realizar actividad física.

Palabras clave: Actividad física, estudiantes, confinamiento, COVID-19, tecnologías.

Abstract

Physical activity and use of technologies during the COVID-19 pandemic in students in the health area.

Social networks and prolonged screen time during the day lead to physical inactivity and sedentary lifestyle in young people, thus reducing the time to perform physical activity as stated by the World Health Organization. The COVID-19 pandemic forced restrictions around the world that affected the active behaviors of young people and adults. Therefore, there is a need to know the effects caused by the pandemic on the performance of physical activity compared to the prolonged use of technologies. A retrospective cross-sectional descriptive study was carried out, a questionnaire based on the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and the Problematic Use of New Technologies Questionnaire was developed and applied to 90 students with an average age of 21 years $\pm 2,4$, belonging to the health area of two universities, one in Colombia and the other in Mexico. The practice of vigorous physical activity prevailed, with the most active being the 22-year-old participants. The students of the last semester presented a low level of physical activity. Although the pandemic was a time when social restrictions were delimited, many of the students turned to digital tools for physical activity.

Key words: Physical activity, students, lockdown, COVID-19, technologies.

Introducción

La inactividad física y el sedentarismo son factores que se encuentran asociados a las poblaciones jóvenes, debido en mayor medida al estrecho vínculo de las tecnologías, las redes sociales y el prolongado tiempo en pantallas durante el día, lo que hace que se aminore el tiempo que deberían dedicar a la práctica de actividad física tal como lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), los estilos de vida se acentúan más a la cultura del sedentarismo debido al uso de transporte motorizado y la utilización de pantallas para actividades laborales, educativas y recreativas. Expertos a nivel internacional reconocen la importancia de cumplir con las cantidades recomendadas de actividad física y sueño para la salud de los más jóvenes, así como evitar comportamientos sedentarios. Es adecuado que los hombres y las mujeres mayores de 18 años realicen actividad física por lo menos 30 minutos diarios, y lo recomendado es que realicen 150 minutos a la semana (2).

Debido al periodo de pandemia por la enfermedad del COVID-19 fue necesario instaurar medidas de confinamiento, debido a esto se crearon modificaciones de hábitos y comportamientos diarios que poseían la población joven y adulta alrededor del mundo. El mundo ya estaba experimentando una crisis de un nivel insuficiente de la práctica de actividad física y ejercicio antes de que iniciara la pandemia, así pues, surge la preocupación debido a las consecuencias en materia de práctica de actividad física en el periodo post-pandemia por parte de la población joven adulta (2).

Factores de riesgo como la inactividad física y el sedentarismo son en su mayoría consecuencias asociadas al uso de las tecnologías y manejo prolongado de las redes sociales en estudiantes universitarios, convirtiéndose esto en un factor sustituyente a la utilización del tiempo libre en la práctica de actividad física y ejercicio por parte de los jóvenes. Diferentes estudios sugieren que una proporción considerable de jóvenes en países desarrollados y en vías de desarrollo ven más de 4 horas por día la televisión, el doble del tiempo máximo recomendado y los factores de riesgo asociados al sedentarismo (3-5).

Por lo anterior, surge la necesidad de conocer los efectos provocados por la pandemia del COVID-19 y el impacto sobre la realización de actividad física frente al uso prolongado de las tecnologías en la población afectada por las medidas de aislamiento para mitigar la propagación del virus.

La presente investigación se enfocó en conocer y analizar el nivel de actividad física presentado durante la pandemia del COVID-19 en estudiantes del área de la salud de dos contextos diferentes social y cultural, como lo son aquellos

que pertenecen a una universidad en la ciudad de Cali, Colombia y a una universidad de Puebla en México, a su vez se busca comparar estos niveles de actividad física con el tiempo de uso de tecnologías en tiempos de pandemia, se podrán conocer las adaptaciones a estas nuevas circunstancias en tres períodos: al inicio del confinamiento, durante el transcurso de éste y al momento de estabilización de la pandemia. El objetivo de la presente investigación fue conocer los efectos provocados por la pandemia sobre la realización de actividad física frente al uso prolongado de las tecnologías.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal retrospectivo, la recopilación de datos fue través de una encuesta aplicada mediante Google Forms. El instrumento se generó con base en el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), para medir la actividad física, y el cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT) para conocer la cantidad de tiempo que utilizan instrumentos tecnológicos durante el día, adaptando estos al contexto actual de situación de pandemia, formulando las preguntas en tres momentos, al inicio de la pandemia, durante el transcurso de esta, y el momento de estabilización de esta. Así pues, se buscó conocer la información proporcionada por cada uno de los participantes dentro de las variables de intensidad, nivel de actividad física, frecuencia y tipo de ejercicio que se realizó durante la pandemia, al igual que el tiempo de uso de aparatos electrónicos dentro de este periodo de tiempo, el resto de las preguntas fueron para describir socio demográfica y antropométricamente a la población.

Fueron 90 los estudiantes que participaron en el estudio y se evidenció una edad promedio de 21 años $\pm 2,4$, del área de la salud de una universidad de Cali, Colombia y de Puebla, México, que respondieron el cuestionario elaborado de manera digital durante el mes de julio del año 2022, el tipo de muestreo fue por conveniencia.

El análisis y presentación de los datos se llevó a cabo en el programa SPSS versión 26, en este se elaboró la matriz de datos con las distintas variables cualitativas a tener en cuenta: edad, sexo, nacionalidad, universidad en la que estudia, carrera, semestre, ocupación, que se expresan de forma univariada en frecuencia y porcentaje y las variables cuantitativas tales como: IMC, METS consumidos al inicio, durante y en la estabilización de la pandemia, al igual que el número de horas diarias de consumo de aparatos electrónicos en el tiempo de confinamiento por COVID-19, en promedio con su respectiva desviación estándar.

Resultados

El estudio referente a la actividad física permite considerar el implementar aún más la concientización en la población respecto a su importancia como un hábito esencial en el bienestar humano. En la presente investigación se analizaron características de dos muestras universitarias en dos zonas geográficas, la tabla 1 muestra la estadística descriptiva de las muestras evaluadas.

Tabla 1. Género, país de residencia y universidad

Variable	Categoría	n = 90	%
Sexo	Femenino	53	58.9
	Masculino	37	41.1
País de residencia	México	68	75.6
	Colombia	22	24.4
Universidad	BUAP	66	73.3
	IUEND	22	24.4
	OTRO	2	2.2

Los participantes cursan diversas carreras del área de la salud, con un 70% medicina, 24.4% la carrera de fisioterapia, un 1,1% profesional en ciencias del deporte y el 4.4% distribuido en otras carreras del área como nutrición y salud ocupacional. Respecto al semestre que se encontraban cursando en el momento de responder el cuestionario, se evidencia que en mayor medida los participantes se encontraban en décimo semestre (30%) y segundo semestre (22.2%) de sus carreras. De los participantes el 67.8% tiene como ocupación ser estudiante, y el 32.2% se encuentra actualmente estudiando y trabajando simultáneamente (Tabla 2).

Tabla 2. Licenciatura, semestre y ocupación

Variable	Categoría	n=90	%
Licenciatura	Medicina	63	70
	Fisioterapia	22	24.4
	Profesional en deporte	1	1.1
	Otra	4	4.4
Semestre	1	5	5.6
	2	20	22.2
	3	9	10
	4	2	2.2
	5	2	2.2
	6	5	5.6
	7	5	5.6
	8	7	8.9
	9	8	7.8
	10	27	30
Ocupación	Estudia	61	67.8
	Estudia y trabaja	29	32.2

El peso y estaturas promedio fueron de 64 kg y 1.65cm, con un IMC promedio de 23,09 clasificándose como un peso normal. De los resultados registrados en METS en cada una de las variables temporales (al inicio, en medio y en la estabilización de la pandemia) se obtuvo un promedio de 3117, 3636 y 4600 METS respectivamente, con desviaciones estándar descritas en la tabla 3.

Tabla 3. Edad, Peso, Talla, IMC y METS

Variable	Media	Desviación estándar
Edad	21	2.4
Peso	64	12.7
Talla	1.65	0.9
IMC	23.09	3.09
METS al inicio de la pandemia	3117	3490
METS durante la pandemia	3636	3811
METS al estabilizarse la pandemia	4600	4939

Para la variable del IMC se registró el peso y la talla de cada uno de los estudiantes clasificándolos en 4 categorías, donde la mayoría se encontró en un estado de normopeso con un total del 72.2%, mientras que una menor cantidad de estudiantes presentó delgadez, sobrepeso y obesidad, con un total de 6.7%, 16.7% y 4.4% respectivamente (Tabla 4) Sin relación estadísticamente significativa con el nivel de actividad física de la población perteneciente, en ninguna de las tres etapas temporales de la pandemia del COVID-19.

Tabla 4. Índice de Masa Corporal

Variable	Categoría	n = 90	%
IMC	Delgadez	6	6.7
	Normopeso	65	72.2
	Sobrepeso	15	16.7
	Obesidad	4	4.4

Obtenidos los datos sobre frecuencia y tiempo realizado de actividad física a la semana, se obtuvieron los equivalentes metabólicos o METS. De los 90 encuestados, 33.3% registraron una actividad física baja, mientras que 15.6% registraron una actividad física moderada y un 51.1% registraron actividad física alta. Mientras transcurría la pandemia, se registró un 23.3% de actividad física baja, un 15.6% de actividad física moderada y un 61.1% de actividad física alta. Por último, al estabilizarse la pandemia, se registró un 25.6%, un 13.3% y un 61.1% de actividad física baja, moderada y alta respectivamente (Tabla 5).

Tabla 5. METS decodificados al inicio, durante y al final de la pandemia

Variable	Categoría	n = 90	%
METS al inicio	AF baja	30	33.3
	AF moderada	14	15.6
	AF alta	46	51.1
METS durante	AF baja	21	23.3
	AF moderada	14	15.6
	AF alta	55	61.1
METS al final	AF baja	23	25.6
	AF moderada	12	13.3
	AF alta	55	61.1

Respecto a las horas de uso de internet diario durante la pandemia se encontró que la mayoría de los estudiantes le dedicó un tiempo entre 4 a 5 horas al inicio, en medio y en la estabilización de la pandemia, con porcentajes de 41.1%, 37.8% y 42.2% respectivamente. Por otra parte, sólo una mínima parte de la población usaba el internet por más de 10 horas, durante el inicio (13.3%) y en la estabilización de la pandemia (11.1%), mientras que el resultado mínimo durante la pandemia fue el uso entre 1 a 2 horas, con un total de 13.3% (Tabla 6).

Tabla 6. Horas de uso de internet diario durante la pandemia

Variable	Categoría	n = 90	%
Al inicio de la pandemia	Entre 1-2	26	28.9
	Entre 4-5	37	41.1
	Entre 5-10	15	16.7
	Más de 10	12	13.3
En medio de la pandemia	Entre 1-2	12	13.3
	Entre 4-5	34	37.8
	Entre 5-10	30	33.3
	Más de 10	14	15.6
Al estabilizarse la pandemia	Entre 1-2	22	24.4
	Entre 4-5	38	42.2
	Entre 5-10	20	22.2
	Más de 10	10	11.1

En relación con el tiempo de uso del teléfono móvil en la población del estudio, se refleja que tanto en la etapa inicial, como en medio y así mismo en la estabilización de la pandemia del COVID-19, los estudiantes utilizaron este dispositivo entre 4 y 5 horas diarias para actividades de ocio (34,4%), (36,7%), (42,2%), denotando que durante el confinamiento por COVID 19, los estudiantes en su

tiempo libre la pasaron en mayor medida en contacto con aparatos tecnológicos, lo cual puede disminuir el tiempo de actividad física diaria en la población perteneciente a la investigación. De igual forma se destaca que entre el 14% y el 20% de la población utilizó el teléfono más de 10 horas en las etapas de confinamiento mencionadas, siendo estas cifras alarmantes en las estrategias de aprovechamiento de tiempo libre de los estudiantes en este periodo de tiempo (Tabla 7).

Tabla 7. Horas de uso del teléfono móvil durante la pandemia

Variable	Categoría	n = 90	%
Al inicio de la pandemia	Entre 1-2	16	17.8
	Entre 4-5	31	34.4
	Entre 5-10	28	31.1
	Más de 10	15	16.7
En medio de la pandemia	Entre 1-2	6	6.7
	Entre 4-5	33	36.7
	Entre 5-10	33	36.7
	Más de 10	18	20
Al estabilizarse la pandemia	Entre 1-2	19	21.2
	Entre 4-5	30	42.2
	Entre 5-10	20	22.2
	Más de 10	13	14.4

Actividad física y género

En relación con el nivel de actividad y el sexo al inicio de la pandemia, no se observan diferencias estadísticamente significativas, pero descriptivamente se identificó que la mayoría de la población femenina realizaba más actividad física vigorosa, y en una menor cantidad la de nivel moderado. Con respecto a la población masculina, también se observó un mayor nivel de actividad física vigorosa y una menor de nivel moderado. En el periodo final del confinamiento tampoco hubo diferencias significativas (P=0.469) entre las variables. Sin embargo, de forma descriptiva predominó el nivel de actividad física alta en ambos sexos, y hubo un incremento si lo comparamos con el inicio de la pandemia.

Actividad física y edad

Existen diferencias significativas (P=0059) entre las variables de la edad y el nivel de actividad física durante el final de la pandemia. Desde el punto de vista descriptivo se pudo identificar que la mayoría de la población practicó un nivel de actividad física vigorosa, dicho resultado fue más evidente en la población con una edad de 19 y 23 años. Este cambio también se observó al inicio del confinamiento, por lo tanto, el nivel de actividad física vigorosa se mantuvo durante todo el periodo de la pandemia.

Actividad física y semestre

En relación con el nivel de actividad física y el semestre que cursan los encuestados se notaron cambios durante el inicio de la pandemia y la estabilización de esta. Primero, hubo dos grupos representativos: un grupo de 2° semestre y el otro de 10° semestre. El primero presentó, en la mayoría de sus participantes, al inicio del confinamiento una actividad física vigorosa; esta mayoría se mantuvo y se añadieron participantes a realizar actividad física moderada. Al estabilizarse la pandemia, la gran mayoría ya realizaba actividad física de moderada a elevada. Mientras que, con el grupo de 10° semestre, la mitad del grupo realizaba actividad física leve y la otra mitad realizaba actividad física vigorosa. No obstante, al estabilizarse el confinamiento, la mayoría de este grupo ya realizaba actividad física de moderada a intensidad alta.

Actividad física y horas de uso de internet

Respecto al nivel de actividad física y el uso de internet para actividades de ocio y tiempo libre al inicio del confinamiento, no se observan diferencias significativas, pero se destaca que la población que usaba el internet más de 10 horas realizaba menor actividad física al día, por el contrario, la población que hacía uso de internet entre 4-5 horas por día tenían un nivel de actividad física entre moderado y alto. En relación con el nivel de actividad física frente al uso de internet en el periodo de estabilización de la pandemia, tampoco se observaron diferencias significativas.

Actividad física y horas de uso de teléfono móvil

Según los datos obtenidos sobre la intensidad de actividad física y el uso del teléfono móvil, hubo una relación inversamente proporcional entre estas dos variables. Los encuestados al inicio de la pandemia pasaban más de 6 horas al día usando el teléfono y mantenían un nivel de actividad física bajo. Al transcurrir la pandemia disminuyeron las horas de uso del teléfono y aumentaban las de actividad física. Pero fue hasta la estabilización de la pandemia que se reflejó una actividad física de moderada a vigorosa y el uso del teléfono disminuyó de 1-4 horas por día.

Discusión

De acuerdo con los resultados de la variable de IMC que responde al objetivo de caracterización antropométrica de la población, se evidencia que el nivel de normopeso fue el más prevalente con un 72.2%. Sin embargo, esta variable no tiene una relación directa con los niveles de actividad física de los estudiantes en la pandemia del COVID-19, aunque en la población se encontraron niveles de obesidad bajos comparado con la medición total de la población, obteniendo un 16.7% en dicha clasificación.

Gallé *et al.*, (2020) afirman en su investigación que no se produjo un alto índice de estudiantes con obesidad en la etapa de confinamiento, sin embargo, afirman que los niveles de sedentarismo y actividad física no dependen del IMC de la población participante, esto depende más de los hábitos de vida y adaptaciones que cada individuo realizó tras el confinamiento (6).

En relación con el nivel de actividad física y sexo, se destacó que la mayoría de la población femenina realizaba actividad física vigorosa, al igual que la población masculina, y esta a su vez fue incrementando desde el inicio hasta la estabilización de la pandemia. Sin embargo, los niveles de actividad física en el sexo masculino fueron mayores que el sexo femenino. Guidetti *et al.*, (2021) mencionan en su estudio que dichos resultados podrían tener un factor psicosocial, y que las políticas de distanciamiento junto con las restricciones podrían haber disuadido a los hombres más que a las mujeres, ya que los hombres parecen encontrar una motivación para practicar deportes para divertirse, mejorar su rendimiento y pasar tiempo con amigos, y las mujeres lo hacen más por motivos como el control de peso o apariencia física (7).

En cuanto a la edad, se encontró una relación inversa con el nivel de actividad física. Los jóvenes entre 19 y 23 años presentaron un mayor nivel de actividad física vigorosa durante el periodo de confinamiento, sin embargo, la población de adultos jóvenes, que comprendió hasta 30 años, tuvo un nivel de actividad física leve. Práxedes *et al.*, (2016) en su estudio destacan que una posible explicación a los resultados hallados es que los estudiantes universitarios, independientemente de la edad, siguen inmersos en un estilo de vida propio de la etapa universitaria. No obstante, se necesitan más estudios para refutar esta hipótesis ya que en la literatura científica se muestra una discrepancia en los resultados encontrados con relación a la edad (8).

La actividad física valorada en relación con el semestre que cursan los encuestados refleja que, en su mayoría, al inicio de la pandemia, sí realizaban actividad física de mayor intensidad. A través de que se desarrollaba la pandemia se fueron modificando las actitudes de los encuestados: los que tenían un nivel de actividad física bajo, realizaban actividad física moderada y los que realizaban actividad física moderada ya realizaban actividad física de elevada intensidad. Es por ello, que al estabilizarse la pandemia la gran mayoría del grupo estudiado realizaba actividad física de moderada a elevada intensidad. En contraste con Aucancela-Bur *et al.*, (2020) afirman que la realización de actividad física durante la pandemia se puede observar que, del total de estudiantes la mayoría si realizó algún tipo de actividad durante la pandemia. Al establecer una comparación con el nivel de actividad física, al menos la mitad de los estudiantes

disminuyeron las actividades de las que realizaban antes de la cuarentena, sobre todo porque no disponían del material para practicar de manera eficiente, en la mayoría de los casos utilizaban objetos y materiales como cintas, elásticas, pelotas, botellas o cartones (9).

Al inicio de la pandemia se mantenía el uso del teléfono desde las 6 hasta las 10 horas al día y con un nivel bajo de actividad física, pocos casos presentaron actividad física de moderada a vigorosa. Durante la pandemia y hasta su estabilización se obtuvieron cambios en donde se refleja una realización de actividad física de moderada a vigorosa y un descenso del uso del teléfono móvil entre 1 a 4 horas por día. Parece ser que nuestro grupo de estudio sí fue consciente de los resultados negativos que conlleva el uso prolongado de dispositivos móviles y la pandemia. En términos de salud física, el uso prolongado de estos dispositivos inteligentes puede causar posturas incorrectas, cuello hacia adelante, hombros doblados u hombros redondos; esta postura continua del cuello hacia adelante puede dañar la columna cervical y lumbar y los ligamentos.

En relación con el nivel de actividad física y el uso del internet en la población participante se destaca que si es mayor el tiempo de consumo de internet, disminuye entonces el nivel de actividad física, hallazgos que confirman que debido al confinamiento la población universitaria utilizaban su tiempo libre en mayor medida a actividades relacionadas con el uso de tecnologías como el internet, sin embargo en la etapa de estabilización de la pandemia la población aumentó su nivel de actividad física a un nivel alto y disminuyó paulatinamente las horas de consumo de internet, de igual forma Díaz *et al.*, (2020) en su investigación afirman que la población universitaria tuvo un nivel de actividad física alto en la etapa final del confinamiento, esto debido probablemente a la participación de entrenamientos online o bien por el incremento de tiempo en caminata para evitar aglomeraciones generadas en los transportes públicos (10). Si bien Ayala (2020) en su investigación destaca que el aumento de consumo de aparatos tecnológicos en la etapa pre y post pandemia puede ser un refugio psicológico para que los estudiantes logren obtener de una u otra forma entrenamiento en los espacios libres de responsabilidades, dejando a un lado la práctica de actividad física regular (11).

Por otro lado, se destacó un aumento del consumo de METS entre la etapa del inicio de la pandemia frente a la estabilización de esta. Sin embargo, la mayoría de los participantes que iniciaron en un nivel de actividad física alta sostuvieron este nivel hasta la estabilización de la pandemia, así mismo la población que inició en un nivel bajo, tuvo un aumento de este en la etapa final del confinamiento, tal como se observa en el estudio de

Kosendiak *et al.*, (2022) donde los estudiantes universitarios tuvieron un aumento de minutos de actividad física semanal, contribuyendo así a un aumento de sus hábitos de vida saludable en medio de la etapa del COVID-19 (12).

Conclusión

El presente estudio evidencia que, en ambas instituciones universitarias participantes, predominó la práctica de actividad física vigorosa. La edad en la que se registró mayor actividad física fue a los 22 años, con una desviación estándar de 2.4. Sin embargo, los estudiantes que pertenecían a un mayor semestre obtuvieron un menor nivel de actividad física. Aunque la pandemia fue una época en donde se delimitaron restricciones sociales, muchos de los estudiantes recurrieron a herramientas digitales para realizar actividad física dentro de sus casas en la etapa de confinamiento. Se resalta el uso de aparatos tecnológicos entre 4 y 5 horas diarias sin embargo el uso de estas no fue un factor estadísticamente significativo frente a la práctica de actividad física en los estudiantes pertenecientes al estudio.

Referencias

1. Márquez AJJ. Inactividad física, ejercicio y pandemia COVID-19. *Revista de Educación Física* 2020; 9(2): 43-56.
2. Washington (DC): Organización Panamericana de la Salud; 2019. Directrices sobre la actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño para menores de 5 años. <https://iris.paho.org/>
3. Rivera-Tapia JA, Cedillo-Ramírez L, Pérez-Nava J, Flores-Chico B, Aguilar-Enriquez RI. Uso de tecnologías, sedentarismo y actividad física en estudiantes universitarios. *Revista Iberoamericana de Ciencias* 2018; 5(1): 17-23.
4. Hernández MA, García HL. Factores de riesgo y protectores de enfermedades cardiovasculares en población estudiantil universitaria. *Revista de la Facultad de Medicina* 2007; 30(2): 119-123.
5. Ronkainen NJ, Pesola AJ, Tikkanen O, Brand R. Continuity and discontinuity of sport and exercise type during the COVID-19 pandemic. An exploratory study of effects on mood. *Frontiers in Psychology* 2021; (12): 1-10.
6. Gallè F, Sabella EA, Ferracuti S, De Giglio O, Caggiano G, Protano Napoli C. Sedentary behaviors and physical activity of Italian undergraduate students during lockdown at the time of CoViD-19 pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2020; 17(17): 1-11.

7. Guidetti M, Averna A, Castellini G, Dini M, Marino D, Bocci T, Ferrucci R, Priori A. Physical Activity during COVID-19 Lockdown: Data from An Italian Survey. *Healthcare* 2021; 9(5): 1-10.

8. Práxedes A, García-González L, Moreno A, del Villar F. Niveles de actividad física en estudiantes universitarios: diferencias en función del género, la edad y los estados de cambio. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte* 2016; 11(1): 123-132.

9. Aucancela-Bur FN, Heredia-León DA, Ávila-Mediavilla CM, Bravo-Navarro WH. La actividad física en estudiantes universitarios antes y durante la pandemia COVID-19. *Polo del Conocimiento*. 2020; 5(11): 163-176.

10. Díaz PD, Péndola FV, Orellana SR, Zúñiga RT. Niveles de actividad física en estudiantes universitarios durante la pandemia asociada al Covid-19. Tesis de Pregrado. Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, Chile. 2020. Pp: 1-51.

11. Ayala BD. Incidencia del uso de los dispositivos móviles en la práctica de actividad física de los estudiantes de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad San Buenaventura, seccional Cartagena, 2020. Universidad San Buenaventura. <https://bibliotecadigital.usb.edu.co/entities/publication/d45b204a-be4d-4b23-be60-556eba121f2a>

12. Kosendiak AA, Wysocki MP, Krysiński PP. Lifestyle, physical activity and dietary habits of medical students of wroclaw medical university during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022; 19(12): 1-17.

Como citar este artículo:

Caicedo RMC, Leyva RJM, Vargas BAM, Espinosa MCM. Actividad física y uso de tecnologías durante la pandemia del COVID-19 en estudiantes del área de la salud. *Körperkultur Science* 2023; 1(1): 23-29.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2022

Aceptado: noviembre 2022

Estudio de la importancia y uso de materiales pedagógicos en el área de la educación física, entrenamiento deportivo, deporte adaptado o activación física a partir de desechos aprovechables

Tania Ordaz Rodríguez¹, Elizabeth Suárez Castillo^{1*}

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Correspondencia: elizabeth.suarez@correo.buap.mx

Resumen

Es el interés de la presente investigación dar a conocer el uso y creación de materiales creados a partir de desechos aprovechables con fines didácticos o de apoyo en las áreas de educación física, entrenamiento deportivo, deporte adaptado y la activación física para la salud, ya que actualmente es de interés internacional llevar a cabo acciones reales que impacten positivamente al medio ambiente. Del mismo modo es de relevancia ofertar cursos o asignaturas que incentiven el uso de estos materiales considerando los beneficios que ofrecen y su bajo costo de adquisición.

Palabras clave: Desechos aprovechables, educación física, entrenamiento deportivo, deporte adaptado y activación física para la salud.

Abstract

Study of the importance and use of pedagogical materials in physical education, sports training, adapted sports or physical activation from usable waste.

It is the interest of this research to publicize the use and creation of materials created from usable waste for educational or support purposes in the areas of physical education, sports training, adapted sports and physical activation for health, since it is currently of great international interest to carry out real actions that have a positive impact on the environment. In the same way, it is extremely important to offer courses or subjects that encourage the use of these materials considering the benefits they offer and their low cost of acquisition.

Keywords: Usable waste, physical education, sports training, adapted sports or physical activation for health.

Introducción

El presente estudio muestra conocimiento con el que cuentan los profesionales de las áreas como educación física, entrenamiento deportivo, deporte adaptado y activación física para la salud para el uso y creación de material pedagógico construidos a partir de material que se considera desecho aprovechable.

Un material desechable es aquel del que prescindimos una vez que ya ha sido usado, pero que cuenta con un valor para un siguiente uso, por ejemplo, popotes, platos plásticos o de unicel, botellas de PET, cartón, entre otros, como apoyo a la sostenibilidad, estos mismos materiales pueden transformarse en reutilizables es decir, darles un nuevo propósito que en este caso, responda a un objetivo pedagógico en temáticas impartidas en la asignatura de educación física como apoyo a la labor docente.

Por otra parte, en el entrenamiento deportivo según la UNESCO (1) establece que en su agenda 2030 dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible, reconocen que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo a la tolerancia y respeto, además contribuye a los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social, teniendo esto en cuenta debemos valorar el cambio conductual que logra el deporte en los atletas. Iberdrola (2) en su blog comparte que los eventos deportivos son altamente contaminantes, tan solo en 2019 se retiraron 11 toneladas de material deportivo y residuos abandonados en la montaña y alrededores, producto de los participantes que quieren lograr los ochomiles, donde el Everest es uno de los preferidos. Es por esto por lo que resulta relevante el papel que juegan los entrenadores como formadores en el ámbito deportivo, ya que generan conciencia al incluir contenido valioso para la sustentabilidad. Como se demuestra en Juárez (2017) donde el entrenador José Ola utiliza el método creativo para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el cual impulsa demostraciones de clases modelos y se reciben capacitaciones para aprovechar los materiales reciclables que están en casa, con el objetivo de

crear herramientas útiles para los atletas e impartir sus sesiones (3).

En cuanto al deporte adaptado, resulta que existen gran cantidad de profesionales que carecen de material especializado y aprovechan el material reutilizable para lograr la creación de herramientas que les permitan llevar a cabo las actividades propias del entrenamiento adaptado logrando el objetivo de cada sesión. Como menciona García (2022) una adaptación es una modificación de uno o varios elementos de un juego o tarea, y comenta que debe conservar el objetivo y la incertidumbre del original, permitiendo la participación en igualdad de oportunidades, así que los materiales diseñados a partir de desechos aprovechables permiten lograr el objetivo (4).

En relación con lo expuesto, resulta interesante la relevancia que le dan los profesionales que laboran dentro de las áreas antes mencionadas, saber hasta dónde se involucran con los puntos de interés en temáticas sustentables, temas relacionados con la conservación del medio ambiente, reducción de desechos, reutilización y reciclaje que por el evidente cambio climático son esenciales considerar en cada profesión.

Materiales y métodos

La presente investigación se llevó a cabo a través de un muestreo no probabilístico, donde la muestra se autoseleccionó al cumplir con los criterios de la encuesta que eran: trabajar en las áreas de educación física o entrenamiento deportivo o deporte adaptado o actividad física para la salud.

Los materiales utilizados fueron: Encuesta digital en plataforma virtual Google Forms, computadora, Smart phone o similar y conexión a internet. La encuesta contenía las siguientes preguntas: 1. Actualmente laboras en el área relacionada con educación física, entrenamiento deportivo, actividad física para la salud, deporte adaptado, otros; 2. Que tan importante consideras que es incluir temáticas ambientales o sostenibilidad al contenido de la asignatura de educación física, deporte o actividad física para la salud; 3. Consideras que cualquier material construido con productos reciclados es útil; 4. Que probabilidad hay que utilices materiales creados con desechos aprovechables con fines educativos, de entrenamiento o activación física; 5. Durante tu formación profesional en cuantas asignaturas o cursos te han motivado o enseñado a elaborar materiales a partir de desechos aprovechables; 6. Que tan probable es que enseñes en tu actividad profesional el aprovechamiento de materiales de desecho.

Para llevar a cabo la investigación se compartió la liga del formulario por medio de una publicación en la red social de Facebook, WhatsApp y grupos conocidos dedicados a las áreas de interés.

Consideraciones éticas

El protocolo de la presente investigación fue aprobado de manera virtual tanto por parte de las autoras, como de los participantes, no hubo trabajo presencial ni directo con los involucrados manteniendo las medidas sanitarias recomendadas por la pandemia (COVID-19).

Se garantizó que el almacenamiento y manejo de la información fue estrictamente confidencial, el formato realizado en Google Forms fue habilitado únicamente para la recolección de datos para la presente investigación, siguiendo el código de ética de la Asociación Americana de Investigación Educativa (5). Además, también se aplicó el artículo 17, fracción I, del reglamento de la ley general de salud en materia de investigación en salud; secretaría de salud 1987 donde se cataloga la investigación como no riesgosa para los participantes, finalmente se consideró el protocolo de protección de derechos y garantías de los participantes en la investigación según la Asociación Americana de Psicología (6).

Resultados

Durante el periodo mayo-junio 2022 se contestaron 211 encuestas, y con los datos de la primera pregunta se estratifico la muestra según el área donde laboran, la educación física es la que cuenta con mayor presencia con un 73%, lo que resulta relevante para la presente investigación, por el uso y enseñanza con materiales basados en la reutilización y reciclaje. Seguida del entrenamiento deportivo con un 26.1%, el cual ha tenido un reciente despertar en este tipo de temas sustentables. En tercer lugar, aparece la actividad física para la salud con 15.2%, el deporte adaptado presento un 4.7% y otros el 7.1%. por lo que más del 50% de la muestra fue sesgado al punto de vista de la educación física.

La segunda pregunta facilito conocer la importancia que la muestra arroja sobre las temáticas relacionadas con la conservación del medio ambiente o sostenibilidad, esto es valioso en virtud de que la UNESCO (7) establece dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que la educación y el deporte son un medio para lograr sensibilizar a la población en estos temas de interés, donde el 70.6% refirió que si es imprescindible este tipo de temas, ya que la profesión debe aportar en la parte educativa y conductual, qué mejor vínculo con la sociedad que la enseñanza por medio del deporte adaptado, educación física para la salud, entrenamiento deportivo. El 22.3% considera que es importante por los fines educativos, lo que es valioso ya que si el 92.9% considera que es relevante entonces la mayor cantidad de profesionales tomarán en cuenta esta temática en su enseñanza (Figura 1).

Figura 1. Inclusión de las temáticas ambientales al contenido de la asignatura de educación física, deporte o actividad física para la salud.

Los datos referentes a la importancia del considerar útil el material construido a partir de materiales reciclados o reutilizables en su actividad profesional mostró que el 98.6% de los encuestados considera que es útil, esto es positivo para el logro de los objetivos del medio ambiente, ya que a partir de “basura” (material aprovechable) los profesionales pueden disfrutar de herramientas de bajo costo y de fácil adquisición que les permitan lograr las metas, como se muestra en la figura 2, ya que tan solo el 1.4% refirió que es inútil este tipo de material.

Figura 2. Relevancia del aprovechamiento de productos reciclados en su actividad profesional.

El 3.3% de la muestra considera que es poco probable que utilice materiales creados a partir de desechos aprovechables, lo que se considera positivo en la presente investigación ya que el 96.7% de la muestra se representa por 204 profesionales, es probable que utilicen este tipo de materiales, lo que aporta a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los rubros que marca la agenda 2030 (8) en la educación de calidad y acción por el clima.

Referente a la pregunta número 5, que tuvo la finalidad de conocer cuántos cursos o asignaturas abarcan temáticas sobre el aprovechamiento de materiales de desecho, permitió observar que el 68.2% de la muestra ha tenido entre 1 y 3 cursos, lo que resulta preocupante ya que en la pregunta número 4 el 66.4% de los encuestado refirió interés en el uso de materiales elaborados a partir de desechos aprovechables, pero la oferta no es suficiente para facilitar su implementación. El 15.2% de la muestra

comparte haber tomado de 4 a 5 cursos o asignaturas, y tan solo el 16.6% de los encuestados comparte haber participado en 5 o más cursos relacionados con el tema.

Partiendo de que las escuelas públicas no cuentan con la cantidad de material necesario para alcanzar los objetivos del aprendizaje ya sea en la asignatura de educación física o entrenamiento deportivo, se planteó la pregunta a la muestra si consideran factible implementar un programa de creación de materiales con fines educativos creados a partir de desechos aprovechables en las escuelas (nivel básico y medio superior), teniendo un 71.1% de la muestra que considera que si es factible, el 28.4% respondió que probablemente sea factible, y únicamente 1 persona considera que no es factible. Por lo que valdría el esfuerzo implementar cursos a los profesionales dedicados al nivel básico y medio superior. Por otro lado, el deporte adaptado y la activación física para la salud, aunque están representados por el 19.9% de la muestra, también carecen de material para su práctica, lo que resultaría valioso considerar dentro de las necesidades de estos programas.

Finalmente, con la última pregunta se planteó la interrogante referente a que probabilidad existe en que los 211 encuestados enseñen directa o indirectamente el aprovechamiento de materiales de desecho o reutilizables para las áreas mencionadas con anterioridad, resulta alentador que el 64% de la muestra considera que es muy probable y el 30% lo determina probable, mostrando que hay legítimo interés en estas prácticas que son benéficas para el medio ambiente y que en la labor educativa es muy valiosa, el 6% de la muestra respondió que es poco probable que implemente estos contenidos en su enseñanza.

Discusión

El uso de material de desecho aprovechable con fines educativos es cada vez mayor, la muestra deja clara su inclinación por reconocer la importancia de utilizarlos y además enseñar la elaboración de estos.

En un país como México, donde Puebla según el INEGI el 94% de niñas y niños de 6 a 14 años de edad asisten a la escuela, se requiere una cantidad importante de material para alcanzar los objetivos de aprendizaje, sin embargo, las escuelas constantemente muestran deficiencia de materiales para dotar a los docentes de lo necesario para abarcar las temáticas en la educación física, es por eso que aprovechar los desechos y transformarlos en útiles permite apoyar a las actividades de la enseñanza, la economía de las escuelas y sobre todo dejar una huella en beneficio del medio ambiente (9).

El entrenamiento deportivo así como el deporte adaptado son disciplinas que requieren una gran cantidad de implementos para lograr el desarrollo de capacidades condicionales y coordinativas, además de cualidades propias de cada disciplina deportiva, la falta o desgaste de los materiales que utilizan los entrenadores es marcada, es por eso que en la presente investigación se intenta

reflexionar acerca del uso y creación de materiales con fines didácticos a partir de desechos aprovechables, los cuales tienen un bajo coste de adquisición, una vida útil prolongada y que sobre todo, impactan en la degradación de materiales como el PET, cartón, maderas, plásticos varios etc., que tienen un largo periodo de degradación o desgaste. Si los entrenadores y sus atletas ayudan a degradar esta basura que tiene un alto impacto negativo en el medio ambiente, al mismo tiempo que hace uso de ella, favorecerán una reducción en la huella de carbono.

La activación física para la salud es un área que está tomando mucho revuelo gracias a la conciencia del estado de salud que trajo consigo el COVID-19 y, por otro lado, esta creciente necesidad de hacer ejercicio con fines de conservar o recuperar la salud en el 2022 es marcada, los profesionales dedicados a esta área requieren toda la cantidad de apoyo posible para contar con los recursos necesarios en la práctica.

Conclusión

Se considera necesario incrementar la oferta de cursos relacionados al material creado a base de desechos aprovechables para los profesionales de la educación física, entrenamiento deportivo, deporte adaptado y activación física para la salud con la finalidad de promover la práctica y uso de estos, contribuyendo a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la agenda nacional 2030. Y del crear conciencia sobre la importancia de reducir la cantidad de basura que se produce en la práctica deportiva, o bien reutilizarla en materiales con fines didácticos ahorrando en la obtención de estos. Siendo de gran relevancia incluir en los programas educativos profesionales de educación física, entrenamiento deportivo, deporte adaptado y activación física para la salud, incluyan temáticas sustentables para fortalecer la conciencia ambiental y con esto educar para reducir la producción de basura.

Se considera valioso reconocer a los profesionales de estas áreas que trabajan con este tipo de materiales ya que además de contribuir con su ejemplo, generan conocimiento y es cada vez más común ver en todos los centros educativos, de entrenamiento y de activación física, trabajando con materiales manufacturados a partir de desechos aprovechables y que no sea una práctica vista como deficiente o carente de calidad, sino como responsable con el medio ambiente.

Referencias

1. UNESCO. Objetivos de desarrollo sostenible, obtenido <https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/DeporteDesarrolloSostenible> 2021,5
2. Iberdrola. Compromiso social con el deporte sostenible, Obtenido de <https://www.iberdrola.com/compromiso-social/deporte-sostenible>, 2020
3. Juárez, R. (13 de 11 de 2017). Prensalibre.com. Obtenido de

<https://www.prensalibre.com/ciudades/quetzaltenango/nios-se-ejercitan-con-materiales-reciclables/>, 2017, 13

4. García L. Plan de calidad para el deporte en edad escolar Castilla- La Mancha. Castilla: Universidad de Castilla la Mancha.2022

5. Association, A. E. Ethical Standards <https://www.aera.net>. Obtenido de https://www.aera.net/uploadedFiles/About_AERA/Ethical_Standards/EthicalStandards.pdf. 2010,10

6. Association, A. P. Manual of the American Psychological Association. Washington. 2010.

7. UNESCO. Objetivos de desarrollo sostenible, obtenido <https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/DeporteDesarrolloSostenible> 2021,5

8. Puebla, G. d. Agenda 2030.Puebla. Gob.mx. Obtenido de <http://agenda2030.puebla.gob.mx/>, 2022,5

9. INEGI. Censo de población y vivienda Puebla. Obtenido de <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/pue/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=21>, 2020

Como citar este artículo:

Ordaz RT, Suárez CE. Estudio de la importancia y uso de materiales pedagógicos en el área de la educación física, entrenamiento deportivo, deporte adaptado o activación física a partir de desechos aprovechables. *Körperkultur Science* 2023; 1(1): 30-33.

Körperkultur Science

Recibido: septiembre 2022

Aceptado: noviembre 2022

Capacidades coordinativas en niños de 6 años que viven en zona rural y urbana

Itzel Barban Tapia^{1}, Esmeralda Isabel Cebada Conde¹, Luis Carlos Vargas¹*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Correspondencia: itzelbarban19@gmail.com.

Resumen

El presente trabajo analiza la información referente a las capacidades coordinativas en niños en la niñez media, teniendo en cuenta que las capacidades físicas en estudiantes desde el nivel preescolar en las clases de educación física tienen gran importancia, ya que con la disciplina de la educación física se logra el perfeccionamiento del rendimiento físico. Se abordan diferentes aspectos: la importancia de las capacidades coordinativas, la educación física en zona rural y urbana y el desarrollo físico en la etapa de la niñez media, con el fin de conocer más información sobre las capacidades coordinativas. La relevancia del tema en relación con el área de educación física permite establecer que son esenciales los beneficios de la actividad física en la edad temprana de los individuos. Destacando la importancia de considerar y dejar evidencia que la situación geográfica no es un factor que norma buenos o malos niveles de desarrollo motor grueso.

Palabras clave: Capacidades coordinativas, desarrollo, niños, zona rural y urbana.

Abstract

Coordinative abilities in 6-year-old children living in a rural and urban area.

The present work analyzes the information referring to the coordinative capacities in children in middle childhood, considering that the physical capacities in students from the preschool level in physical education classes have great importance, since with the discipline of physical education improvement of physical performance is achieved. Different aspects are addressed: the importance of coordination skills, physical education in rural and urban areas and physical development in middle childhood, to learn more about coordination skills.

The relevance of the topic in relation to the area of physical education allows establishing that the benefits of physical activity at the early age of individuals are essential. Emphasizing the importance of considering and leaving evidence that the geographical location is not a factor that regulates good or bad levels of gross motor development.

Key words: Coordination skills, development, children, rural and urban areas.

Introducción

La coordinación en general es una capacidad indispensable para la vida de todo ser humano y determina de manera significativa la efectividad de sus acciones y comportamientos motrices; estas dependen de la armonización de todas las fuerzas externas e internas corporales, teniendo en cuenta todos los ejes de movimiento del aparato motor (1).

Las capacidades coordinativas se definen como la capacidad del sistema neuromuscular para controlar, regular y dirigir los movimientos espacio corporales y temporales en las actividades físico deportivas, que se expresa en la coordinación motriz inter e intramuscular en estrecha unión con el sistema nervioso central, donde la calidad de los procesos de la percepción, la representación y la memoria del individuo son determinantes para una correcta ejecución motriz del movimiento (Figura 1) (2).

En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que para considerar a un niño como físicamente activo, éste debe realizar alrededor de 60 minutos al día de cualquier movimiento corporal que conlleve un consumo de energía, durante los siete días de la semana. Los niños pueden ir acumulando actividad física a lo largo del día mediante diferentes

comportamientos, como el transporte a la escuela (por ejemplo, caminar o andar en bicicleta), involucrarse en deportes o actividades organizadas y el juego al aire libre o dentro de los espacios del hogar (3).

Figura 1. Las capacidades condicionales son cualidades funcionales del ser humano que se ejecutan mediante la actividad física y las capacidades coordinativas son consideradas como pre-requisito de rendimiento o de movimiento, que capacitan al individuo para ejecutar determinadas acciones, sean deportivas, profesionales o de la vida cotidiana.

La motricidad gruesa hace referencia a la globalidad del cuerpo para ejecutar las acciones y movimientos que implican la utilización de grandes grupos de músculos, y está vinculada con el dominio corporal, lateralidad, coordinación global y equilibrio (4).

A inicios de la década de los años 90's, la OMS definió la calidad de vida como: la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones (5).

En México, datos de encuestas nacionales han reportado que los niños procedentes de zona urbana tienen mayor consumo de energía, hidratos de carbono, grasas y proteínas, mientras que el consumo de fibra es mayor en zona rural. Por tanto, se considera que el riesgo nutricio podría ser mayor en niños procedentes de zonas rurales (6).

El deporte escolar, como término y práctica cotidiana, tiene un sentido estrecho y un sentido amplio, el primero está asociado a las características del deporte que se desarrolla en el espacio físico de la escuela y como componente y complemento de las clases de educación física. El deporte escolar forma parte de los contenidos de los programas de educación física y se practica como deporte opcional en el horario extra docente. En la práctica cotidiana, el deporte abarca toda la actividad físico-

deportiva que se practica en el contexto de la comunidad (centros escolares y áreas deportivas, escuelas deportivas, instalaciones comunales, entre otras) por los niños y jóvenes en edad escolar, con un sentido participativo recreativo o competitivo, durante o fuera del curso escolar. Desde esta perspectiva, el deporte como fenómeno social-moderno ha franqueado el muro escolar y penetrado todo el entramado social (7).

El desarrollo de las capacidades físicas en estudiante desde el nivel preescolar así como los universitarios en las clases de educación física tiene gran importancia, ya que con ella se logra el perfeccionamiento del rendimiento físico de nuestros jóvenes, hacia el fomento de la salud; influye también en la formación de valores y cualidades de la personalidad, lo que implica el desarrollo de las capacidades motrices básicas, las habilidades vitales, productivas y deportivas, la realización económica y racional de los movimientos, la capacidad del rendimiento en general y deportivo, la creación de hábitos higiénicos, el desarrollo óptimo de las cualidades morales y sociales de la personalidad dirigido a lograr una vida sana y placentera (7).

Hay que fomentar una práctica deportiva regular, continua y progresiva. Para ello, la actividad física y deportiva debe ser entendida como un medio de desarrollo personal y social, como una fuente de salud y de ocio. Además de la parte competitiva, el deporte ofrece como alternativa una práctica orientada más a lo lúdico (8).

La educación como ciencia tiene entre sus premisas adaptar los contenidos docente-educativos según las necesidades y posibilidades del sujeto a educar. Sus ventajas y limitaciones están en función de los rangos etarios, de las necesidades de aprendizaje individual y de las políticas nacionales vigentes, entre otros aspectos. La propia adecuación curricular incluye la parte concerniente a la actividad física adaptada, que incluye los deportes y las diferentes manifestaciones lúdicas existentes y se orienta, normalmente, para potenciar la salud, lo social y lo inclusivo (9). El objetivo de la presente revisión es documentar y comparar la información que existe sobre las capacidades coordinativas en niños de zonas rurales y urbanas.

Importancia de las capacidades coordinativas

El desarrollo de las capacidades coordinativas se manifiesta de forma diferente, por lo que independientemente de que el deporte sea colectivo, su práctica debe ser individual; por ende, hay que buscar desarrollar una relación mayor entre los componentes del proceso coordinativo, ya que la coordinación y propiocepción es fundamental para una óptima consolidación de la técnica deportiva, donde la psicomotricidad precede a la ejecución de acciones y está

relacionada con la actividad motriz invisible activando los mecanismos mentales que realizan la ejecución de una acción (10,11).

Teniendo en cuenta, la fase inicial (seis a ocho años) del desarrollo del sistema nervioso y factores neurosensoriales de la coordinación, se considera éste el momento propicio para el mejoramiento de las capacidades coordinativas por medio de nuevas experiencias de movimiento. En el entendido de que cualquier acción motriz como saltar, caminar, lanzar o atrapar, entre otras, necesitan de la coordinación para que los movimientos sean eficaces. En la edad escolar los estudiantes demuestran un mejor control y regulación de los movimientos en actividades cotidianas, cuando han recibido estímulos de entrenamiento coordinativo (12,13).

Las investigaciones muestran la influencia del entrenamiento de las capacidades coordinativas en edades escolares sobre el reconocimiento de la competencia motriz sobre la agilidad y la coordinación, los cambios en la coordinación de brazos y piernas con el aumento gradual de velocidad, la influencia de la posición de inicio en carreras cortas de patinaje de velocidad con el orden de llegada, la asociación entre los niveles de coordinación y la velocidad de reacción, la relación entre la capacidad de equilibrio y el rendimiento deportivo, la asociación entre la técnica y la velocidad y el interés por el estudio de las capacidades coordinativas como medio para mejorar el desempeño deportivo de los niños. Así, el desarrollo motriz y emocional en niños es esencial para las ciencias sociales, al potenciar mediante diferentes métodos las capacidades físicas y las habilidades (14,15).

La educación física, como un componente más de formación de la persona, deberá ser una educación a través del movimiento corporal y para sus fines educativos los medios de que se sirva podrán ser diversos y el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, capacidades físicas condicionales y coordinativas aportando al desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida del estudiante de forma general, basado en la potenciación de la condición física y otros aspectos de orden psicológico como las relaciones interpersonales logradas mediante la socialización (16,17).

En base a los trabajos existentes, se plantea que el entrenamiento de las capacidades motoras, ya sean coordinativas o condicionales, no tienen el mismo efecto sobre el organismo en cualquier edad. Siendo las capacidades coordinativas de gran importancia para la práctica de cualquiera de las modalidades deportivas (18,19).

Adicionalmente, las capacidades coordinativas son requeridas por el ser humano, para cumplir múltiples tareas en su vida diaria; en este sentido, la coordinación

motriz corresponde al conjunto de capacidades tendientes a organizar y regular los procesos parciales de una acción motora, en función de un objetivo propuesto con antelación. La literatura reporta la existencia de seis capacidades: i) equilibrio, ii) orientación iii) reacción, iv) diferenciación, v) combinación y vi) adaptación-modificación; algunos autores agregan una séptima y octava capacidad, denominadas capacidad de ritmo y capacidad de asociación. Estas capacidades, se pueden potenciar con la ejecución de actividades asociadas con el esquema corporal, saltos, equilibrio, coordinación óculo-manual y desplazamientos (20).

Sin embargo, las capacidades coordinativas a lo largo de la historia también van de la mano con el ejercicio físico, practicado de manera apropiada, es quizás la mejor herramienta hoy disponible para fomentar la salud y el bienestar de la persona. De manera directa y específica, el ejercicio físico mantiene y mejora la función músculo-esquelética, osteo-articular, cardio-circulatoria, respiratoria, endocrino-metabólica, inmunológica y psico-neurológica (21).

La coordinación en general es una capacidad indispensable para la vida de todo ser humano y determina de manera significativa la efectividad de sus acciones y comportamientos motrices; estas dependen de la armonización de todas las fuerzas externas e internas corporales, teniendo en cuenta todos los ejes de movimiento del aparato motor, para resolver adecuadamente una tarea propuesta, la coordinación es la facultad que tiene un individuo de ejecutar movimientos de la manera más precisa y ajustada posible al modelo o programa, combinando dos o más movimientos o segmentos corporales, ejecución que puede ser producto de la información recibida previamente y que depende del nivel de entrenamiento (22).

Numerosos autores han destacado la importancia del trabajo de coordinación en edades tempranas de cara a potenciar su desarrollo y control motor, fundamental tanto para una vida saludable como para asentar las bases coordinativas necesarias en el perfeccionamiento de la técnica deportiva. Al analizar los efectos de un programa de entrenamiento propioceptivo de 10 semanas de duración, con y sin la utilización de un balón, sobre la mejora de la coordinación en niños varones de 6 a 9 años, al final los resultados obtenidos situaron la coordinación de la muestra por encima de otras poblaciones españolas de edades similares. De tal manera, el entrenamiento propioceptivo se mostró efectivo a la hora de mejorar su nivel de coordinación. Los resultados obtenidos indicaron que, a la hora de desarrollar la coordinación por medio del entrenamiento propioceptivo, los ejercicios sin la utilización de balón son más efectivos que los realizados con dicho implemento. En general, cualquier acción

(desplazamientos, saltos, lanzamientos, etc.), para que sea eficaz, implica una serie de exigencias en cuanto a la coordinación y equilibrio. Estos dos elementos son factores intrínsecos al movimiento, de manera que no es posible realizar cualquier ejecución sin una adecuada intervención de dichos factores (23,24).

Educación física en zona rural y urbana

El alumnado que participa en las clases de educación física en la escuela rural se identifica con los términos diversidad, heterogeneidad, coparticipación e integración, mostrando especial interés hacia el aprendizaje desde las prácticas lúdicas y cooperativas en el entorno. Y a pesar de la carencia en muchas ocasiones de recursos para la práctica de la educación física (instalaciones y materiales específicos), ésta se ve compensada con las posibilidades que nos ofrece el entorno donde está enclavada la escuela rural. Asimismo, merece la pena destacar la poca formación inicial y permanente que poseen los maestros especialistas en educación física para trabajar en la escuela rural, lo cual condiciona su actividad laboral. Una misma actividad motriz tiene diferentes escenarios de práctica, en función de las características y posibilidades de instalaciones de cada centro (25).

La educación física es una asignatura en las primeras etapas educativas de los currículos de todos los países y supone para la población infantil y adolescente, durante el periodo de escolarización obligatoria, un entorno de contacto cotidiano con la actividad física y deportiva. Y la importancia de una estimulación motriz adecuada liderada por profesionales de pedagogía en educación física permitirá mejorar o mantener los buenos resultados que tienen relación con lo planteado por la OMS (26,27).

En las actividades de dinamización de entornos urbanos mediante el contenido genérico de actividades físico-deportivas en el medio natural. Se encuentran a su vez dos intenciones claras: por una parte, la promoción de capacidades de resolución de problemas mediante recorridos de orientación semi dinamizados por el medio urbano, y por otra, un aporte a la reivindicación del espacio urbano como un espacio más humano y humanizador, una reconquista de la ciudad para los ciudadanos. El profesor de educación física dentro de su programación anual, en una supuesta unidad didáctica de orientación, a la que le va a dedicar un total de seis sesiones, se plantea realizar como actividad culminativa un recorrido de orientación por la ciudad con la intención de además de poner en práctica los conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de las anteriores sesiones y el desarrollo de sus capacidades físicas, descubrirles a los alumnos lugares, entornos y construcciones que resaltan y hacen tomar conciencia al adolescente del rico patrimonio histórico-artístico que posee la ciudad (28,29).

Los niños pasan un gran número de horas diarias en la escuela, son más susceptibles a los cambios y en muchas ocasiones se ven influenciados por la presión positiva de sus padres. Este entorno es ideal para promover la adquisición de conocimientos nutricionales, la formación de hábitos saludables y proporcionar la motivación necesaria para hacerlos sostenibles (30).

En términos de actividad física, los niños han disminuido la cantidad de tiempo destinado a juegos, deportes u otro tipo de movimiento, sin embargo, las horas de sedentarismo y frente a las pantallas (computadoras, tabletas, televisión, teléfono móvil, otros) se han incrementado (31, 32).

En los últimos años, diversos estudios se han implementado en el entorno escolar, aquellos que han centrado la intervención en una sola estrategia, ya sea en educación nutricional, actividad física, modificación del entorno alimentario escolar o políticas públicas, de forma aislada, han mostrado resultados mixtos. Por otra parte, algunas intervenciones con multi-estrategias han sido efectivas y los resultados son significativos en términos de disminución de los pliegues cutáneos, reducción del índice de masa corporal mejora de la condición física, aumento de los conocimientos nutricionales y otros resultados en salud (33).

Conclusión

La relevancia del tema en relación con el área de educación física permite establecer que son esenciales los beneficios de la actividad física en la edad temprana de los individuos. Destacando que es importante considerar y dejar evidencia que la situación geográfica donde se desarrollan los infantes no es un factor que norma buenos o malos niveles de desarrollo motor grueso.

Referencias

1. Herrera QB, Valencia SWG, García GDA, Echeverri RJA. Desarrollo de las capacidades coordinativas en niños: efectos de entrenamiento en el patinaje. Retos 2020; 38: 282-290.
2. Vásquez PCP, García CDM. Mejoramiento de las capacidades coordinativas a través de la danza. Plumilla Educativa 2010; 7(1): 252-265.
3. Betancourt OD, Reyes AL, Tellez VMH, Rubio SHI, González GA. Actividad física, sedentarismo y preferencias en la práctica deportiva en niños: panorama actual en México. Cuadernos de Psicología del Deporte 2022; 22(1): 100-115.
4. Osorio RVG, Pallarès PM, Chiva BO, Capella PC. Efectos de un programa de actividad física integral sobre

la motricidad gruesa de niños y niñas con diversidad funcional. *Revista Lasallista de Investigación* 2019; 16(1): 37-46.

5. Márquez-Montero G, Loret de Mola C, Bernabé-Ortiz A, Smeeth L, Gilman RH, Miranda J. Calidad de vida vinculada a salud en población migrante rural-urbana y población urbana en Lima, Perú. *Rev Peru Med Exp Salud Pública* 2011; 28(1): 35-41.

6. Togo-Luna YD, Romero-Velarde E, Vásquez-Garibay EM, Chávez PC, Sabido EC. Comparación del consumo de alimentos de niños que habitan una zona urbana y una rural en la población de Arandas, México, Instituto de Nutrición Humana, Departamento de Clínicas de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición Órgano Oficial de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición* 2016; 66(4): 287-294.

7. Carrillo LE, Aguilar HV, González BY. El desarrollo de las capacidades físicas del estudiante de mecánica desde la Educación Física. *Rdo. Mendive* 2020; 18 (4): 794-807.

8. López DJM, Moreno RR, López BJL. Fútbol como programa deportivo para menores con TEA en educación primaria. *Cuadernos de Investigación y Educación* 2021; 12(1): 22-33.

9. Calero MS, Garzón DBA, Chávez CE. La corrección-compensación en niños sordociegos con alteraciones motrices a través de actividades físicas adaptadas. *Revista Cubana de Salud Pública* 2022; 45(4):e1344.

10. Viancha AL, Acosta TPJ. Relación entre agilidad y capacidades coordinativas en niños futbolistas. *Cuerpo, Cultura y Movimiento* 2018; 8(1): 13-26.

11. Prieto ML, Giraldo AF, Salas MF. Programa de entrenamiento propioceptivo y su importancia en las capacidades coordinativas en futbol femenino. *Revista digital: Actividad Física y Deporte* 2019; 5(2): 120-141.

12. Muñoz RD. La coordinación y el equilibrio en el área de Educación Física. *Actividades para su desarrollo*. www.efdeportes.com 2009; 13(130).

13. Rosero R, Mónica A, Palma P, Hebert L, Dávila AA. Efecto de un programa de entrenamiento motriz sobre la agilidad y la coordinación en niño/as en edad escolar temprana de Tuluá. [Tesis de Maestría]. Universidad Autónoma de Manizales 2012.

14. Willams E, Panchi CL, Lara CR, Panchi CJC, Villavicencio AVE. Influencia de la música en el desarrollo motriz y emocional en niños de 8-10 años.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 2019; 38(2):104-121.

15. Ojeda GR. Desarrollo de las capacidades coordinativas en niños de 6 a 11 años del nivel primaria. *Trabajo Académico Universidad Nacional de Tumbes* 2018; 13.

16. Morales Neira DJ, Maqueira CGC, Vera PE, Mora AC, Neira CC, Sandoval JML. Percepción del alumnado sobre condición física, relaciones interpersonales y desarrollo integral, *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas* 2017; 36(2):79-94.

17. Rega GC, Achar STA, Marcondes BJC. Desenvolvimento das Capacidades Coordenativas No Voleibol. *Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte* 2008; 7(3): 91-96.

18. Leite N, Gómez M, Sampaio J. Los contenidos de entrenamiento en baloncesto en función de las etapas de preparación deportiva a largo plazo *Revista de Psicología del Deporte* 2011; 20(2): 298.

19. Hernández-Mosqueira C, Fernández Da Silva S, Fernández FJ. Tablas de referencia de condición física en niños de 10 a 14 años de Chillan, Chile. *Revista de Salud Pública* 2015; 14(3): 43-53.

20. Cárdenas M, Burbano V, Espitia E. Efectos de un programa recreativo-pedagógico en las capacidades coordinativas en escolares. *Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient* 2019; 22(1): 1047.

21. Antón GJL. El entrenamiento de las capacidades coordinativas en deportes de equipo: Bases de aplicación y tratamiento en la formación del jugador. *Funámbulos editores*. 2009.

22. Sánchez-Lastra M, Varela S, Cancela JM. Mejora de la coordinación en niños mediante el entrenamiento propioceptivo. *Apuntes Educación Física y Deportes* 2019; 35(136): 22-35.

23. Muñoz D. La coordinación y el equilibrio en el área de Educación Física. *Actividades para su desarrollo*. *Revista digital* 2009; 13: 12-17..

24. Santos PML, Martínez MF. Universidad Autónoma de Madrid, Las actividades en el medio natural en la educación física de la escuela rural. Un estudio de caso, *Revista de Currículo y Formación del Profesorado* 2011; 3:7.

25. Álvarez EV. Motivación, Flow intención de práctica físico-deportiva en estudiantes de educación física de España y Latinoamérica, 2015; 3.

26. Bermúdez M, Poblete F, Pineda A, Castro N, Inostroza F. Nivel de desarrollo motor grueso en preescolares de

México sin profesores de educación física. *Revista Ciencias de la Actividad Física* 2018; 19(1): 6-7.

27. Valero VA, Granero GA, Gómez LM, Padilla FFA, Gutiérrez BH. Diferentes propuestas para la enseñanza de la orientación a nivel escolar: orientación en el aula de educación física, orientación urbana. *Apuntes Educación Física y Deportes* 2010; 99; 41.

28. Rovira CM, Amarilla JC, García CR. El espacio físico urbano como territorio didáctico en educación física escolar. *Didáctica de la Educación Física* 2009; 61(4): 65-71.

29. Lakshman RR, Sharp SJ, Ong KK, Forouhi NG. A novel school-based intervention to improve nutrition knowledge in children: cluster randomised controlled trial. *BMC Public Health* 2010; 10(123): 1-9.

30. Demetriou Y, Vondung C, Bucksch J, Schlund A, Schulze C, Knapp G. Interventions on children's and adolescent's physical activity and sedentary behaviour: protocol for a systematic review from a sex/gender perspective. *Systematic Review* 2019; 8(65): 1-7.

31. Arundell L, Fletcher E, Salmon J, Veitch J, Hinkley T. A systematic review of the prevalence of sedentary behavior during the after-school period among children aged 5-18 years. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2016; 13(93): 1-9.

32. Van de Kop JH, van Kernebeek WG, Otten RHJ. School-Based Physical Activity Interventions in Prevocational Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analyses. *J Adolesc Health* 2019; 65(2): 185-194.

33. Swinburn B, Hawkes C, Huang T, Costa SA, Ashe M. Patchy progress on obesity prevention: emerging examples, entrenched barriers, and new thinking. *Lancet* 2015; 6736(14): 1-10.

Como citar este artículo:

Barban TI, Cebada CEI, Carlos VL. Capacidades coordinativas en niños de 6 años que viven en una zona rural y una zona urbana. *Körperkultur Science* 2023; 1(1): 34-39.

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2022

Aceptado: septiembre 2022

Nueva cultura deportiva BUAP

Mtra. Karla Paulina Galaviz-Torres^{1}*

¹Dirección de Deporte y Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: karla.galaviz@correo.buap.mx

La nueva cultura deportiva en la gestión de la Rectora, Dra. María Lilia Cedillo Ramírez promueve la participación de la comunidad universitaria a elegir estilos de vida saludables a través de la práctica deportiva, ya sea en un aspecto competitivo o en un aspecto recreativo y para ello pone en marcha diferentes acciones que lo sustentan como: 1) Incluirlo de manera formal en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), particularmente en el eje 3, meta 32: *Crear un programa de deporte y vida sana para los estudiantes universitarios como parte de su función integral.* 2) *Se autoriza el cambio de denominación de la Dirección de Cultura Física por la de Dirección de Deporte y Cultura Física a fin de que sea acorde a las funciones institucionales que lleva a cabo la dependencia universitaria e integrar el deporte de alto rendimiento y el deporte universitario como parte de su razón de ser.*

3) Acompañamiento multidisciplinario a selecciones universitarias. Por primera vez la creación y funcionamiento de las áreas de fisioterapia, medicina, psicología, nutrición y estomatología para complementar el trabajo técnico y táctico al servicio principalmente de los selectivos que representan a la Máxima Casa de Estudios BUAP en eventos oficiales.

4) Apoyo en competencias. Para el desempeño de los atletas en la Universiada Nacional se brindaron sustentos especiales a deportistas los cuales consistieron en traslados en avión a la sede de competencia, la Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez UACJ; calzado deportivo, becas deportivas y relojes inteligentes como parte de un programa de apoyo en conjunto con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE).

5) Rescate. Con el objetivo de no perder de vista el reconocimiento de la fundación de la Educación en Puebla y en particular a la BUAP, se autoriza cambiar el nombre de Arena BUAP por el de Arena Ignacio Manuel Altamirano a partir del 16 de agosto de 2022 toda vez que en 1881 Ignacio Manuel Altamirano toma posesión como presidente del Colegio del Estado, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), impulsando iniciativas que fortalecieron la vida académica del Colegio.

EL CONDDE

El CONDDE es el organismo que promueve y difunde el deporte en instituciones de nivel superior públicas y privadas de nuestro país. Este organismo agrupa a más de 300 instituciones a nivel nacional y fue creado en 1977.

El proceso competitivo que realiza el CONDDE está dividido en 4 etapas: Intramuros, se lleva a cabo en cada institución educativa y se saca a las selecciones que pasarán a la siguiente ronda. Segunda etapa: Estatales, que se realiza en cada uno de los estados de la república. Tercera etapa: Regionales, los 32 estados de la república se agrupan en 8 regiones y de cada una los dos primeros lugares de deportes de conjunto pasan a la etapa nacional. Puebla, BUAP, pertenece a la Región VII junto con los estados de

Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Cuarta etapa: Universiada Nacional, siendo el máximo evento competitivo en donde se obtiene a los ganadores absolutos de cada disciplina deportiva. Así mismo, cada dos años se convoca a Universiada mundial.

Los deportes que convoca el CONDDE son: ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, beisbol, boxeo, escalada, esgrima, futbol asociación, futbol bardas, gimnasia aeróbica deportiva, handball, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, rugby, softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tochito, voleibol de sala y voleibol de playa.

IMPACTO BUAP

Después de la pandemia a causa de Covid-19, en 2021 se pudo comenzar de manera presencial con las actividades deportivas lo que permitió retomar los procesos competitivos con miras a participar en CONDDE.

Siendo el primer evento de 2021 el “*Torneo relámpago en busca de talento deportivo*” donde se contó con una participación de 1800 estudiantes aproximadamente y se pudieron conformar las selecciones universitarias de cada disciplina deportiva con miras a competir en la etapa estatal y posteriormente en el evento regional, en donde además fuimos sede, albergando a las delegaciones de los estados de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, pertenecientes a la Región VII de CONDDE.

Finalmente, en el evento Nacional que se celebró en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se logra un total de 9 medallas, 2 de oro, 4 de plata y 3 de bronce y con ello se posiciona a la BUAP en el noveno lugar por puntos en la tabla general de entre 300 instituciones participantes.

Las medallas de oro se obtuvieron gracias al desempeño de las alumnas Victoria Cruz Romano, Karateka especialista en kata, estudiante de Ciencias Químicas y de Alma Concepción Céspedes Flores, estudiante de Cultura Física y atleta de lucha olímpica. Las medallas plateadas se consiguieron por la destacada participación de las estudiantes Ashley Samantha Muñoz Flores, esgrimista de sable en combate individual y en equipo juntamente con

Sandra Verónica Aguilar López, Daniela López Aguilar, e Ilse Lilian Mejía Ramírez. Así misma preseas de plata por parte de María Ximena Fonseca Arriola, halterista en menos de 87 kg y estudiante de la Facultad de Administración. Finalmente, las preseas de bronce se lograron en Karate y Boxeo gracias al desempeño de Fernanda Torija García en kumite y de Luis González Martínez y Adrián Pérez Sánchez hasta 91 kg y más de 91 kg respectivamente.

Abanderamiento a la delegación de deportistas BUAP que participaron en la etapa regional de CONDDE donde la BUAP fue sede, 7 de abril de 2022.

Autoridades presiden la ceremonia de inauguración de Universiada Regional CONDDE R.VII

El Profesor José Miguel López Serrano hace el lanzamiento de la bola para el partido inaugural de baloncesto BUAP vs UATx Universiada Regional.

Como citar este artículo:

Galaviz-Torres KP. #Nueva cultura deportiva BUAP. *Körperkultur Science* 2023; 1(1): 40-42.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2022

Aceptado: diciembre 2022